

נציבות למניעת הטרדה מינית כטיפול בצל הסמכות: בין קורבנות לתוקפים

הערת פסיקה בעקבות סע"ש 42650-06-14 פלוני פלוני נ'
תעבורה אחזקות בע"מ¹

מיכל אלברשטין ושירה רוזנברג-לביא

תקציר ♦ א. מבוא ♦ ב. החוק למניעת הטרדה מינית ויישומו באקדמיה ♦ ג. אלטרנטיבות למשפט: טיפול בהטרדות מיניות בגישות של צדק מאחה, צדק פרוצדורלי, ומשפט טיפולי ♦ ד. נציבות למניעת הטרדה מינית ככלי של יישוב סכסוכים וקידום "צדק אלטרנטיבי" 1. מסגרת תאורטית של יישוב סכסוכים 2. דגש בהליך 3. גישה קונסטרוקטיבית המתמקדת בעתיד 4. דה-קונסטרוקציה והיברידיזציה 5. דגש ברובד שאינו נראה לעין 6. דגש ברגשות ומערכות יחסים 7. עבודת קהילה מלמטה למעלה ♦ ה. יחסים ומתחים בין משפט לטיפול: מהאינדיווידואלי אל הנרטיבי ♦ ו. הרחבת היריעה וסיכום.

תקציר

הערת פסיקה זו עוסקת בתפקידה של הנציבות למניעת הטרדה מינית במוסדות להשכלה גבוהה ובארגונים, והיא מטילה זרקור על תפקידיה המורחבים לאור סע"ש 42650-06-14 מעבר לבירור נקודתי של מקרה הטרדה מינית. פסק דין זה של השופט ספיבק הטיל חובה על מנהלים בארגון לדווח לממונה על כל מידע לא רשמי על הטרדה מינית. טענתנו במאמר זה היא, שתפקיד הממונה למניעת הטרדה מינית אינו מתמצה אך בבירור תלונות על הטרדה שקרתה. תפקידה הוא פרואקטיבי ותכליתו מניעה של הטרדות מיניות על ידי קידום ערכי מוגנות אירגונית. לצד

* **מיכל אלברשטין** היא חוקרת ראשית בפרויקט יישוב סכסוכים שיפוטי ופרופסור בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן, כיהנה כנציבה למניעת הטרדה מינית באוניברסיטת בר-אילן בשנים 2015–2018.
עו"ד **שירה רוזנברג-לביא** היא דוקטורנטית בחוג למגדר, אוניברסיטת בר-אילן ומרצה בחוג לחינוך וחברה, הקריה האקדמית אונו ובמרכז הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית.
מחקר זה נתמך על ידי המועצה האירופית למחקר: European Research Commission (ERC) Consolidator Grant 647943/14 "Judicial Conflict Resolution (JCR): Examining Justice" (2016-2020).
1 סע"ש (אזורי ת"א) 42650-06-14 **פלוני פלוני – תעבורה אחזקות בע"מ** (פורסם בנוב, 12.2.2017) (להלן: עניין פלוני).

מיכל אלברשטין ושירה רוזנברג-לביא

פעולות המניעה, תפקיד הממונה כולל טיפול בתלונות, גם לא רשמיות, מעבר למקרה הפרטני, במטרה לקדם אינטרסים של מתלוננות ונילונים פוטנציאליים גם יחד, לטובת הארגון תוך שילוב של אינטרסים רחבים קהילתיים, ברוח העקרונות של יישוב סכסוכים.

כפי שאנו מראות באמצעות דוגמאות מן הפרקטיקה, התפקיד המיוחד של הנציבות למניעת הטרדה מינית משלב בין משפט לטיפול. אנו עורכות דיון באופי הייחודי של מוסד הנציבות, כמוסד כלאיים שאוחז בסמכות לחקור, לברר ולגבש המלצות שמשפיעות על המעורבים, לצד התפקיד הטיפולי, שעוסק ברגשות של אנשים, בפגיעות ולכן דורש במקביל גם גילוי אמפטיה כלפיהם, רגישות והגנה. על בסיס זה, אנו טוענות שהטיפול המיוחד במענה לתלונות הנוגעות להטרדה מינית מתאפיין בדגש נרטיבי-תרבותי מערכתי, כזה שמחלף נרטיב חלופי לסכסוך הפרטי, שבבסיסו פערי כוחות מגדריים ויחסים היררכיים.

הדיון שאנו עורכות, לאור אופיו המשולב והייחודי של תפקיד הנציבות, יוצר איזון מיוחד בין משפט לבין טיפול בתוך המסגרת של יישוב סכסוכים על פי הגישות האלטרנטיביות למשפט. לאחר שאנו בוחנות את ההליך האלטרנטיבי של צדק מאחה, והביקורת על התאמתו לטיפול במקרי הטרדה מינית, וכן את תאוריית ההליך ההוגן, שיישומה מחוייב בבירור של תלונות על הטרדה, אנו מציגות את השילוב המיוחד של טיפול בצל הסמכות וביטוי בעקרונות של יישוב סכסוכים.

על בסיס ניתוח העקרונות של יישוב סכסוכים אלטרנטיביים למשפט, אנו מצביעות על המתחים המאפיינים את תפקיד הנציבות. ברובד המעשי, אנו מדגימות גישות למניעה וטיפול בהטרדות מיניות בהתאם לעקרונות של יישוב הסכסוכים האלטרנטיבי, ובפרט באמצעות שימוש בפרקטיקות מאחות וטיפוליות משולבות ויישומן בהליך הוגן ומשתף של בירור וטיפול בתלונות על הטרדה מינית בארגונים. כמו כן, עוסק המאמר באפשרויות ללמידה וצמיחה מסכסוכי הטרדה מינית, הסקת מסקנות אופרטיביות והטמעתן בתרבות האירגונית, תוך קביעת נורמות המתאימות לכל ארגון.

לבסוף המאמר מעלה שאלות תיאורטיות לעניין תפקיד הנציבות והאפשרות להרחבת תפקיד זה והמסגרת של יישוב סכסוכים בצל הסמכות גם לתחומים נוספים של המשפט.

א. מבוא

פסק הדין של השופט ספיבק, נשוא מאמר זה, ניתן בפברואר 2017 בבית הדין האזורי לעבודה. עניינו עובד שעבד בחברה הנחבעת עד שפוטר, בשל מחלוקת עם מנהליו ובעיות התנהגות כלפי לקוחות ועובדים אחרים. בתביעה שהגיש טען העובד שבעת עבודתו בנתבעת הופצו בעניינו שמועות במקום העבודה, שלפיהן הוא מטריד מינית עובדות ולקוחות. שמועות אלו הגיעו לאוזני מנהליו, שלא העבירו את פרטיהן לטיפול הממונה הארגונית למניעת הטרדה מינית, ועל כן לא התבררו. משכך, טען התובע, שמועות אלו "עשו להן כנפיים" בענף התעסוקה וסיכלו את סיכוייו למצוא עבודה. בית המשפט פסק לטובת התובע פיצויים על עוגמת נפש בשל הפרת חובת המעסיק להעביר

נציבות למניעת הטרדה מינית כטיפול בצל הסמכות : בין קורבנות לתוקפים

לבדיקת הממונה למניעת הטרדה מינית את פרטי השמועה שנפוצה על אודותיו. פסק דין זה מטיל זרקור על תפקידה של הממונה למניעת הטרדה מינית בארגונים, מעבר לביצוע בירור נקודתי של תלונות שהוגשו.² בהיבט הארגוני, פסק הדין מטיל חובה על מנהלים בארגון לדווח לממונה על מידע לא רשמי על הטרדה מינית. מאחורי קביעותיו של השופט ספיבק ניצב שיקול מרכזי של הגנה על שמו הטוב של עובד, שנפגע כתוצאה משמועה לא מבוררת שלפיה הטרדה מינית. טענתנו במאמר זה היא שמניעה של הטרדות מיניות וטיפול בהן בגישת המשפט האלטרנטיבי, ובפרט המשפט הטיפולי, הפרקטיקות המאחות והצדק הפרוצדורלי, מרחיבים את תפקידה של הנציבות למניעת הטרדה מינית בכל ארגון מעבר לתגובה למקרה הפרטני לעבר קידום אינטרסים קהילתיים, ארגוניים וזכויות של עובדים וצדדים הקשורים לאוניברסיטה, ברוח מסקנות פסק דינו של השופט ספיבק.

המאמר משלב התנסות אישית של הכותבת הראשונה, ששימשה כנציבה למניעת הטרדה מינית באוניברסיטת בר-אילן בין השנים 2015–2018,³ והוא מדגים את המורכבות שבטיפול במקרי הטרדה מינית ואת הקשר המיוחד ביניהם לטיפול וליישוב סכסוכים. נהוג לחשוב שיש שני צדדים למעשה ההטרדה המינית – הנילון והמתלוננת, כאשר הראשון ראוי לגינוי, ענישה והרחקה חברתית והשנייה להגנה וחיוק. העיסוק המעשי והתאורטי בסוגיה מלמד שהטיפול בהטרדות מיניות דורש פתרון מורכב יותר, שאינו בינארי, גנרי או אחיד שיתאים לרוב המקרים המטופלים. ברוב המקרים, בירור מעמיק מעלה שהצדדים עצמם אינם מעוניינים שיוחלו על המקרה הפרטי שלהם ההנחות המקובלות. הרצונות והצרכים שהם מבטאים מובילים לעיתים למסקנה שיש להם אינטרס משותף למסגר את הסכסוך ביניהם, להבהיר גבולות, להסיק מסקנות משותפות ולהמשיך בחיי השגרה שלהם. במיעוט המקרים מבקשים הצדדים או אחד מהם הפרדה מוחלטת, או שעובדות המקרה מחייבות הפעלה של סנקציות, כמו הרחקה ממקום העבודה, ענישה או עירוב של גורמי משמעת ואכיפה. נפתח במקרה אמיתי, בשינוי פרטים, אשר ידגים את

2 תק' 6(ט) לתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ"ח–1998 מטילה חובה על מעסיקים להעביר לבחינת הממונה כל ידיעה על הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה, והממונה תפעל ללא דיחוי לבירור המקרה. תקנון אוניברסיטת בר-אילן למניעת הטרדה מינית שאושר על ידי ועדת הקבע בשנת 2014, טרם מתן פסק הדין נשוא מאמר זה, מחייב כל ממונה שנודע לו בכל דרך שהיא על חשד לביצוע הטרדה מינית או התנכלות להעביר את הנושא לבירור הנציבה. זו תפעל מצידה לבירור כל פנייה, תלונות אנונימיות וכן דיווחים שלא הוגדרו כתלונות.

3 מבחינה מתודולוגית נציין כי מאמר זה הוא אוטואתנוגרפיה של המחברות. המאגר של נתוני המחקר כולל את כל התלונות הרשמיות שהוגשו וטופלו, שמועות שהתבררו ומידע לא רשמי שנמסר לנציבות וטופל. כמו כן, נאספו ונותחו דיווחי הנציבות לוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, סיכומי פעילות והמלצות שגיבשה הנציבות מעת לעת בנושאים של מניעה וטיפול בהטרדה מינית והועברו לגורמים המוסמכים באוניברסיטה, כקבוע בס' 5.1 לתקנון למניעת הטרדה מינית באוניברסיטת בר אילן (אושר על ידי ועדת קבע ב-29.9.2014, אוניברסיטת בר אילן, זמין בכתובת: www1.biu.ac.il/File/students/takanon%20hatrada%20minit.pdf).

"רעידת האדמה" בזעיר אנפין שגורם מעשה ההטרדה לצדדים ולארגון ואת החשיבות של מינוף פתרון המקרה לצמיחה, למידה ארגונית וקהילתית, חינוך וקידום רווחתם של הצדדים ובפרט המתלוננת. בחרנו לתאר בגוף ראשון את המקרה, שנפתח בשיחת טלפון אנונימית שקיבלה הכותבת הראשונה, מתוך חווייתה האישית.

הטלפון שקיבלתי בשעת אחר הצהריים בערב החג הגיע ממספר חסום. זהו מכשיר הטלפון של האוניברסיטה המוצג כ"קו החם" למקרים של תלונה על הטרדה מינית. קול הצלצול שלו, השונה מהצלצול של המכשיר הנייד שברשותי, והנשמע לי תמיד רם יותר, חודר אל נבכי ההכרה ומגייס את הגוף והקשב לבחון מייד אם מדובר במקרה חדש, להיערך, להכיל. בצד השני קול של אישה צעירה, מדברת בשקט ובקול נסער. מנומסת מאוד. מספרת על הטרדה מינית שחוותה באותו בוקר. היא מרצה צעירה. נשמעת מפוחדת. בשיחה אני מנסה לשכנע אותה לזהות את עצמה ולאפשר לי להמשיך לטפל במקרה וכי לא יאונה לה דבר. השיחה הסתיימה, ועל אף בקשתי המתלוננת לא חזרה אליי.

למחרת התחלתי בניסיונות לאתר את היחידה האקדמית שבה התרחש המקרה. יידעתי את משרדי הנציבות בהנהלת האוניברסיטה כי מתקיימת חקירה. פניתי למחלקת כח אדם וניסיתי למקד מחלקות מתאימות לפרופיל שהוצג לי בטלפון. לאחר ימים מספר הגיע אליי מהשטח הדיווח של הממונה על המתלוננת, שהיא בחרה לפנות אליו, והוא העביר אליי דיווח כנדרש בתקנות האוניברסיטה. לבקשת העובדת, היא שמרה על אנונימיות גם בשלב זה, ואני נפגשתי עימה בלי לדעת את שמה. היא סיפרה בבכי על המקרה. מייד לאחר מכן פגשתי גם את הנילון, עובד ותיק על סף פרישה מהאוניברסיטה. הוא הודה בפניי בניסיון לגעת במתלוננת והצטער מאוד על מעשיו. נראה כי חרב עליו עולמו בעקבות מקרה זה. הוא ביקש שאביע את צערו הכן והתנצלותו בפניה. לנוכח סירוב המתלוננת להיחשף בשמה בפני הנציבות לא נוהל הליך משמעתי והעובד ננזף והועבר למקום עבודה אחר באוניברסיטה. לאחר כחודש לא מצא את מקומו ופרש בשברון לב. היה זה מקרה אחד מעשרות שבהם טיפלנו אני והנציבה שאיתי האחראית לסגל המנהלי,⁴ אשר ממחיש את הזעזוע שאירוע הטרדה יוצר עבור הקורבן, התוקף והארגון כולו, את הצורך לשלב משפט ורגישות טיפולית, את המאפיין המערכתי של הטיפול במקרי הטרדה. המקרה ממחיש את הפוטנציאל של מוסד הנציבות למניעת הטרדה מינית⁵ כיצור מיוחד של חוק המשלב טיפול בצל הסמכות במסגרת מרחב ארגוני יצירתי.

4 כל המקרים המתוארים במאמר זה מבוססים על תלונות אמיתיות, אך פרטיהם שונו באופן שאינו מאפשר לזהות את העומדים מאחוריהם.

5 התקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), מסדירות את אחריותו ותפקידיו של הממונה מטעם המעסיק על טיפול בתלונות בגין הטרדה מינית. בין היתר קובעות התקנות כי ככל שניתן, תמונה אישה לתפקיד האחראית.

נציבות למניעת הטרדה מינית כטיפול בצל הסמכות : בין קורבנות לתוקפים

טענה מרכזית של מאמר זה תהא כי התפקיד המיוחד של הנציבות למניעת הטרדה מינית הוא בעל פוטנציאל של שילוב בין משפט לטיפול, אשר מייחד את המסגרת הארגונית ושונה מהאופן שבו מיושם החוק בבתי המשפט. הטיפול המיוחד במענה לתלונות הנוגעות להטרדה מינית מתאפיין בדגש נרטיבית-תרבותי מערכתי ומתמקד פחות בפסיכולוגיה של היחיד וצרכיו.⁶ המודל הנרטיבי של הגישור שפיתחו וינסלייד ומונק (Winslade & Monk)⁷ מושתת על תפיסת טיפול נרטיבי ועל ההנחה שהקונפליקט שעליו מדווחים הצדדים משקף הבניה חברתית נרטיבית של תפיסות זכאות ולא צרכים ממשיים "טבעיים" כפי שטוענים המגשרים הפרגמטיים.⁸ משום כך, הטיפול הנרטיבי מבוסס על ניתוח דה-קונסטרוקטיבי של השיח, שבו מפרק המגשר/מטפל את הסיפור רווי הקונפליקט ובונה סיפור חלופי, תוך שהוא ממקד את הצדדים בשאלות שמקטינות את ממדי הסכסוך. מטרת המודל הנרטיבי לאתגר את תפיסת הזכויות של הצדדים בתרבות שבה הם חיים. מודל זה מחייב חשיבה תרבותית, מתוך שיח חברתי עמוק ושליטת הפרדיגמות המסורתיות. הגישה הנרטיבית מתאימה במיוחד לטיפול בהטרדות מיניות בארגונים, כיוון שנקודת המוצא שלה היא הפנמת השיח שמכיר בזכויות של קבוצות מוחלשות ובערעור סטריאוטיפים חברתיים. פירוק השיח מההבניות החברתיות מעצב הליך חינוכי שמשנה את התודעה התרבותית של הצדדים. הדוגמאות שמביאים וינסלייד ומונק לקוחות מגישורים בין בני זוג, שמטיבם רוויים בקונפליקטים על רקע פערי כוחות מגדריים. גישה זו מתאימה, מניה וביה, לטיפול בהטרדות מיניות כתופעה חברתית מגדרית, ששורשיה נטועים עמוק בנרטיבים סימבוליים של כוח, שליטה, זהות. בטיפול הנרטיבי קולו של כל צד נשמע, לעיתים בנפרד, אולם הטיפול הנרטיבי מתמקד בהקשר של היחסים בין הצדדים, שמתוכם מתפתחים קווי סיפור חדשים, שמחלישים את תנאי השיח שתמכו בפערים בין הצדדים. המודל הנרטיבי, הניתן ליישום, בשינויים המחוייבים מההקשר של קורבן ותוקף ומההקשר המיוחד של הטרדות מיניות, לגישתנו, טומן בחובו פוטנציאל עוצמתי לשינוי ארגוני. חילוץ של נרטיב חלופי לסכסוך הפרטי שבבסיסו פערי כוחות מגדריים ויחסים היררכיים הוא הזדמנות לעיצוב מחדש של היחסים הראויים בין נשים ובין גברים והטמעתם בתרבות שהארגון חותר לקדם. לצורך כך ייפתח המאמר בהצגה של תפקיד הנציבה למניעת הטרדות מיניות והחוק למניעת הטרדה מינית בכלל, כעיסוק בעיבוד חיובי של קונפליקטים, בניהול סיכונים עבור הארגון ובאיזון בין סמכות לטיפול במסגרת טיפול במקרים קונקרטיים. לאחר מכן ייבחן תפקיד זה בהקשר של

6 אם כי הנציבה מוסמכת להפנות את הצדדים לקבלת סיוע רפואי, נפשי או אחר במידת הצורך כקבוע בס' 5.4 לתקנון למניעת הטרדה מינית באוניברסיטת בר-אילן. תקנון בר-אילן מעניק סמכות רחבה לנציבה למניעת הטרדה מינית להפנות את הצדדים לקבלת סיוע בהתאם לשיקול דעתה.

7 JOHN WINSLADE & GERALD MONK, NARRATIVE MEDIATION: A NEW APPROACH TO CONFLICT RESOLUTION (2000).

8 על הגישור הפרגמטי כמודל הקלסי של הגישור ועל היחסים בינו לבין המודל הנרטיבי ראו מיכל אלברשטיין תורת הגישור (2007) (להלן: אלברשטיין תורת הגישור).

פעילות באוניברסיטאות. לאחר בחינת ההליך האלטרנטיבי של צדק מאחה, אגב סקירת מגבלותיו במתן מענה לתפקיד זה, יוצג השילוב המיוחד בין משפט ובין טיפול הקשור בהליך זה כביטוי מיוחד לעקרונות של יישוב סכסוכים המשותפים לתנועות אלטרנטיביות למשפט. פסק הדין של השופט ספיבק יוצג כמשקף מגמה זו וכמקדם תפקידים חדשים של המשפט כמונע סכסוכים, כמעודד אסדרה עצמית וכמטיל חובה מוגברת על מעסיקים להיטיב מערכות יחסים במקום העבודה. במאמר נציג את תפקיד הנציבות כהיבריד מיוחד של יישוב סכסוכים לנוכח העקרונות המאפיינים את התחום, ונצביע על המתחים הנוצרים בין משפט ובין טיפול במסגרת העיסוק בתפקיד זה. לבסוף תיבחן אפשרות הרחבתו של תפקיד זה לתחומים נוספים של דיני העבודה ושל המשפט.

התפקיד המיוחד של נציבה למניעת הטרדה מינית הוא סוג של ombudsman – נציב קבילות ציבור.⁹ מוסד האומבודסמן הוא המקבילה האמריקאית לאחראי תלונות חיצוניות או פנימיות של אזרחים נגד מוסדות ציבור, כנציב תלונות ארגוני, שתפקידו לברר תלונות פנים-ארגוניות של עובדים או לקוחות במישורים שונים. הנציבה למניעת הטרדה מינית, כסוג של נציב קבילות ארגוני, ממלאת תפקיד מורכב, שבמסגרתו היא פועלת הן כעובדת של הארגון והן ככתובת לתלונות כנגד הארגון שבו היא עובדת. יש הטוענים שהכשירות הכפולה של הנציבה והיישוב הפנימי של הסכסוך בדלת אמותיו של הארגון מובילים לדה-פוליטיזציה של הסכסוך, משתיקים אותו וגוזזים את סיכויו להגיע לספירה הציבורית.¹⁰ בפועל ההתמודדות עם נושא העצמאות נעשית באוניברסיטאות דרך מינוי נציבה אקדמית בעלת קביעות, שהיא פרופסור מן המניין, וכן נציבה מנהלית בכירה בעלת קביעות, ולעיתים גם לאחר פרישה. בהקשר של החשש מהפרטה בהיעדר הליכים משפטיים, מרבית המקרים שטופלו על ידי הנציבות באוניברסיטת בר-אילן הם זוטי דברים – מערכות יחסים שהשתבשו, הקנטות, מבטים, שיוצרים את הסיטואציה הפוגענית בשל ההקשר הפרטי שבין הצדדים. מקרים אלו אינם עוברים את הסף הדורש טיפול

9 למתחים בתפקיד האומבודסמן הארגוני לעומת הפוטנציאל שבו לפתרון סכסוכים ומניעתם ראו ארנה רבינוביץ-עניי "אחראי תלונות לפי חוק זכויות החולה והנגישות לצדק: בין פתרון בעיות למניעת סכסוכים" **חוקים** ח 199 (2016); וגם Mary P. Rowe, *The Ombudsman's Role in a Dispute* (1991) 353, 362 *Resolution System*, 7 NEGOT. J. בתפקיד הנציבה, היא נדרשת לתפקד באופן עצמאי לחלוטין. ראו לעניין זה Mary P. Rowe, *The Corporate Ombudsman: An Overview and Analysis*, 3 NEGOT. J. 127, 140 (1987) של הנציבה למניעת הטרדה מינית כאומבודסמן ארגוני מצומצמת באמצעות הגבלת סמכותה למתן המלצות בלבד, ללא יכולת להוציא לפועל מדיניות ארגונית. ואולם, פתרון סכסוכים פנים-ארגוני בכלי של יישוב הסכסוכים האלטרנטיבי מאפשר היברידיות בתפקיד הנציבה, באופן שמרחיב את סמכויות האומבודסמן המסורתיות, מעבר לבירור עובדות המקרה וכתובת המלצות. הנציבה יכולה לקדם תהליכי למידה של הצדדים לסכסוך, שיובילו מעצמם לפתרון. מתוכם יכולה הנציבה לאתר דפוסי חוזרים של בעיות ולטפל בשורשן ברמה הארגונית ובכך לקדם את העקרונות החשובים לארגון, כגון צדק, שוויון, יציבות, יעילות, שותפות.

10 Catherine R. Albiston et. al., *The Dispute Tree and the Legal Forest*, 10 ANN. REV. L. & Soc. Sci. 105, 118 (2014).

נציבות למניעת הטרדה מינית כטיפול בצל הסמכות : בין קורבנות לתוקפים

משפטי מלא. גישה זו מקבלת חיזוק בבקשתן המפורשת של המתלוננות, ברוב המקרים, להגביל את טיפול הנציבות לתגובה נקודתית ודיסקרטית. נוסף על כך, מקרים אלה, וגם מקרים חמורים יותר, אם הם מגיעים לטיפול, מקבלים ביטוי ציבורי במסגרת חובת הדיווח של הנציבות. הנציבות מדווחת מדי שנה להנהלת האוניברסיטה, למועצה להשכלה גבוהה ולוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת על אודות המקרים שטופלו. הדיווחים כוללים את תיאור המקרים ובין אילו סגלים (סטודנטים, מרצים, עובדים מנהליים) התרחשו, אגב שמירה על אנונימיות, תיאור החלטותיה של ועדת המשמעת, הסנקציות שהוטלו ואף דיווח על תלונות תלויות ועומדות בהליכי בירור. ועדות המשמעת האוניברסיטאיות מוסמכות להפקיע את האנונימיות מן הנילון, אם מצאו לנכון. הפיקוח החיצוני והעיסוק הציבורי בסוגיית ההטרדות המיניות הובילו לפיתוח מנגנוני אסדרה פנימיים בארגונים, ובפרט באוניברסיטת בר-אילן, שצביונה הדתי והרב-תרבותי הוביל אותה ליטול על עצמה מחויבות רבה לקדם סובלנות ותרבות מכבדת בין סטודנטים, מרצים ובאי האוניברסיטה. מוסד הנציבות למניעת הטרדה מינית הוא מנוף עבור מוסדות המשתמשים בו במקצועיות הדרושה לקדם תרבות ארגונית פרו-חברתית, ששואבת השראה מהחוק למניעת הטרדה מינית, ומיישמת אותו, בשינויים המחויבים, כדי ליצור סביבת עבודה ולמידה מכבדת ושוויונית.

מוסד הנציבות למניעת הטרדה מינית טומן בחובו ערעור על תפקידים מסורתיים של המשפט, שילוב של עקרונות ביקורתיים שהופכים לסיפורים אלטרנטיביים על מהותו של המשפט החדש, זה של יישוב סכסוכים. הוא כורך בתוכו אלמנטים של טיפול, ובאופן מעניין כרוך לעיתים בתמיכה ובטיפול בקורבן ובתוקף גם יחד.¹¹ הנציבות למניעת הטרדה מינית היא אפוא מוסד כלאיים השואב משני עולמות – המשפט והטיפול, אך יוצר בעצמו עולם תוכן ייחודי המותאם לסוג הסכסוך, קרי הטרדה מינית על מגוון מאפייניה וחומרתה, מאפייני הצדדים – פערי הכוחות, יחסי מרות ותלות, והסביבה הארגונית הייחודית, כמוסד מחקר והכשרה של סטודנטים, על מגוון הדפוסים של יחסי העבודה והלימוד בו. שילוב היבטים אלו מצדיק ומחייב עיצוב פתרון הוליסטי בגישת הצדק האלטרנטיבי.¹²

11 מיכל אלברשטין צדק אלטרנטיבי: גישור, איחוי וטיפול באמצעות מנגנונים משפטיים 31 (חגי בועז עורך, 2015) (להלן: אלברשטין צדק אלטרנטיבי).

12 מאמר זה אינו עוסק בבחינה אמפירית או איכותנית של מידת ההצלחה של יישוב סכסוכי הטרדה המינית בגישת ה-ADR באוניברסיטת בר-אילן, שהרי הקושי להגדיר את ההצלחה טמון בפרמטרים למדידה; ירידה במספר הפניות לנציבות עשוי להעיד מחד גיסא על מניעה אפקטיבית של הטרדות מיניות ומאידך גיסא על חשש של מתלוננות להגיש תלונה. שינוי באקלים הארגוני הוא פרמטר שמדידתו נדרשת לאורך זמן ויש לבצעו בידי גורמי מקצוע ובאמצעות כלי מדידה מתאימים. הצלחת הטיפול הפנימי, כפי שאנו סבורות, טמון בפיתוחו של המודל שמוותווה במאמר זה וביצירת מוסד נציבות שחותר, מעבר לכללים הפורמליים המעניקים לו סמכות, לעיצוב תרבות ארגונית שמקדמת את היחסים המקצועיים הבין-אישיים המכבדים, השוויוניים והמכילים בין עובדיה, חברי הסגל והסטודנטים. טיפול, חינוך, הסברה והבהרה של הגבולות הרצויים ביחסים היררכיים וביחסים בין

משום כך, מאמר זה מציע להתבונן בתפקיד הנציבה, שעד כה לא הוקדש לו דיון אקדמי, כחותר לקידום תרבות ארגונית מאוזנת, טיפולית, המבוססת על אתיקה של דאגה ועקרונות של שיתוף ושוויון ביחסי הכוחות.¹³ ברובד המעשי נציע במאמר פיתוח של פרקטיקות מאחות וטיפוליות ויישומן בהליכים הוגנים ומשתפים של בירור וטיפול בתלונות על הטרדה מינית בארגונים. מקור רעיוני מרכזי לפרקטיקות אלה הוא גישת יישוב סכסוכים בדרכים חלופיות, ADR (Alternative Dispute Resolution).

ב. החוק למניעת הטרדה מינית ויישומו באקדמיה

בשנת 1998 נחקק החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, מתוך ההכרה שהטרדה מינית היא תופעה חברתית נפוצה ומזיקה, הפוגעת בבני אדם רבים, בעיקר בנשים. לחוק זה קדם איסור כללי בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, שתכליתו איסור הפליה לרעה של עובדת שחוותה הטרדה מינית במקום העבודה. ואולם, תחולתו הצרה של החוק, שהתייחס להטרדה המינית כפגיעה בשוויון ההזדמנויות בעבודה בלבד, הפכה אותו לאות מתה, ועל שולחן הכנסת הונח החוק למניעת הטרדה מינית, ברוח חוקי היסוד שנחקקו שנים ספורות לפניו. יוזמי הצעת החוק ביקשו לאמץ גישה הרואה את ההטרדה המינית כפוגעת בכבוד האדם כערך יסודי. קמיר, מהיוזמות והמנסחות של החוק, מצביעה על כמה מניעים מרכזיים לחקיקתו: העלאת המודעות הציבורית והמשפטית לתופעת הטרדה המינית ולסוגי ההתנהגויות שנחשבות להטרדה מסוג זה, העלאת המודעות למשמעות של הטרדה מינית, שבירת קשר השתיקה ועידוד הגשת תלונות ומניעת הטרדה מינית.¹⁴ מחקרים שנערכו למן העשור הראשון לחקיקת החוק התמקדו בסוגי הפגיעות הנחוצות על ידי קורבנות הטרדה מינית, בניסיונות להגדיר הטרדה מינית במרחבים

המינים יוצרים סביבת עבודה שמשרתת בתורה את מטרת האוניברסיטה לקידום המחקר וההוראה האקדמיים.

13 "אתיקה של דאגה לזולת" הוא מונח שטבעה קרול גיליגן, חוקרת בתחום הפסיכולוגיה, שהצביעה על תפיסתן המוסרית השונה של נשים. דרכן של נשים, להשקפתה, היא לפתור סכסוכים אגב התחשבות בכל הצדדים והשיקולים הרלוונטיים, בהעדפת תפיסה "קישורית" של מערכות יחסים, שמתמקדת ביחסים בין הפרטים, בניגוד לתפיסה הגברית האינדיבידואליסטית. לקריאה על אודות התאוריה של גיליגן ומקורותיה ראו: CAROL GILLIGAN, IN A DIFFERENT VOICE: PSYCHOLOGICAL THEORY AND WOMEN'S DEVELOPMENT (1982); להשפעות הפמיניזם על התפתחות ה-ADR ראו Michal Alberstein, *The Jurisprudence of Mediation: Between Formalism, Feminism and Identity Conversations*, 11 CARDOZO J. CONFLICT RESOL. 1 (2009).

14 למניעים נוספים לחקיקת החוק ולהרחבה ראו אורית קמיר "החוק הישראלי למניעת הטרדה מינית – איפה אנחנו במלאת לו עשור?" **משפט ועסקים** ט 9 (2008) (להלן: קמיר "החוק הישראלי למניעת הטרדה מינית").

נציבות למניעת הטרדה מינית כטיפול בצל הסמכות : בין קורבנות לתוקפים

הציבוריים השונים,¹⁵ אגב בחינת הסוגיה באספקלריה פמיניסטית בעיקר,¹⁶ שכן מרב ההטרדות המיניות מתבצעות כלפי נשים. כיום, כ-20 שנה לאחר חקיקת החוק, עיקר העיסוק המחקרי והמשפטי מתמקד בדרכים למניעת ההטרדה המינית ובתשתית התאורטית והמשפטית להגנה מפניה. אף על פי שבכל ארגון קיימת נציבה או אחראית למניעת הטרדה מינית, יש עיון מצומצם בשורשים התאורטיים והמושגיים של תפקיד זה ומיקומו במסגרת השיח הפמיניסטי והטיפול.¹⁷

לתקשורת תפקיד מרכזי בהעלאתו של נושא ההטרדה המינית לסדר היום הציבורי.¹⁸ פרסומם של מקרי הטרדות מיניות בכלי התקשורת ובמרחבת יוצרים הד נרחב סביב הנושא ושיח ציבורי ער על אודות התופעה ואופני הטיפול בה. עם זאת, עצם הפרסום הנרחב מוביל לפגיעות מסדר שני במתלוננות, בנילוני ובמוסדות שאליהם הם משתייכים. השיח הציבורי הופך לעומתי ומתלהם, ובמרכזו שיפוט ותיוג של הנוגעים בדבר, אשר יש לו השלכות אישיות קשות לעיתים. ההכרה בכך שנשים החוות הטרדה מינית במקום העבודה יעדיפו לרוב לפנות לאפיק של טיפול פנים-ארגוני מחייבת גם מוסדות להשכלה גבוהה להתאים את שיטת הברור והטיפול בשלב הראשוני במקרי ההטרדה המינית שחווים הסטודנטים, הסגל האקדמי והסגל המנהלי, להעדפות השונות של המתלוננות (והמתלוננים), אגב הכרה במעמד של נילוני שטרם התבררו לאשורם החשדות נגדם.

בכלל המוסדות להשכלה גבוהה בארץ ממונות כ-70 נציבות למניעת הטרדה מינית, שעוברות הכשרה מקצועית לתפקיד, וברובן נמנות עם הסגל הקבוע והבכיר. ממונה עצמאית ובכירה בארגון יכולה לקדם את בירורן של תלונות מתוך היכרות טובה עם המערכת ולרתום את הגורמים הנדרשים לטיפול בתלונה, ללא חשש אישי למעמדה כעובדת בארגון. סך הפניות לנציבות למניעת הטרדה מינית במוסדות להשכלה גבוהה בשנת הלימודים תשע"ו עמד על 271, והן כוללות תלונות רשמיות ותלונות לא רשמיות, פניות אנונימיות ושמועות. ברוב המקרים מוגשות תלונות רשמיות, אולם גם תלונות לא רשמיות או שמועות מטופלות על ידי הנציבות, והן מהוות 20% מהמקרים המטופלים.

15 פרשנות להפרדה בין המינים במרחב הציבורי כפרקטיקה של הטרדה מינית ראו צבי טריגר "הפרדה בין המינים כהטרדה מינית" **עיוני משפט** לה 703 (2013). לדיון בהגדרת ההטרדה המינית בעבודה ראו שרון רבין-מרגליות "מי מוטרת מהטרדה מינית בעבודה?" **שנתון משפט העבודה** ז 153 (1999).

16 נויה רימלט "על מין, מיניות וכבוד: החוק למניעת הטרדה מינית במבחן התאוריה הפמיניסטית והמציאות המשפטית" **משפטים** לה 601 (2005).

17 Laurie M. Graham et.al., *Interpersonal violence Prevention and Response on College and University Campuses: Opportunities for Faculty Leadership*, 33 J. OF FAM. VIOLENCE 1 (2018); Sharon Howard, *Organizational Resources for Addressing Sexual Harassment*, 69 J. OF COUNSELING & DEVELOPMENT 507 (1991); Jennifer Cacchio, *Title IX and the Constitution: Equal Protection Violations and Sexual Harassment*, 86 UMKC L. REV. 627 (2018).

18 קמיר "החוק הישראלי למניעת הטרדה מינית", לעיל ה"ש 14, בעמ' 16.

תלונות לא רשמיות או שמועות מגיעות לידיעת הנציבות על ידי המתלוננת עצמה, גורם אנונימי שאינו מגיש תלונה רשמית או גורם שלישי, והן מטופלות, במידת האפשר, בדומה לתלונות רשמיות.¹⁹ כך היה במקרה שתואר בפתח המאמר, אשר נפתח בשיחת הטלפון. מקרה זה היה אחד מתוך 56 פניות שטופלו על ידי הנציבות למניעת הטרדה מינית באוניברסיטת בר־אילן בין השנים 2015–2018. 20 מתוכן היו תלונות רשמיות שהוגשו לנציבות ו־36 פניות לא רשמיות ושמועות. מרבית התלונות היו כנגד סגל אקדמי וסטודנטים, וחלק קטן הופנה כנגד הסגל המנהלי. מספר תלונות קטן עוד יותר הוגש כנגד בני־רשות או אלמונים שנמצאו בקמפוס. מרבית התלונות שטופלו על ידי הנציבות בשנים הנקובות הן הטרדות ברף הנמוך מבחינת החוק, ובהן אמירות לא ראויות, אי־שמירה על גבולות בין־אישיים, התייחסויות פוגעניות כלפי האחרת ומקרה אחד של מעשה מגונה. הטרדה מינית במוסדות להשכלה גבוהה עשויה לגבות מהנפגעות מחירים כבדים וביניהם נזק פסיכולוגי ופוטנציאל לפגיעה בפיתוח הקריירה, אולם די בתחושת היעדר השליטה והאווירה העוינת כדי להוקיע את ההטרדה המינית.²⁰ פרט לקורבנות ההטרדה, גם הפוגעים והקהילה הסובבת את הפגיעה סובלים מהשלכותיה, והיא עשויה להשפיע בעקיפין על מעגלים רחבים של קהלים המגיעים לאוניברסיטה. המגוון התרבותי הרחב של האוכלוסייה במוסדות להשכלה גבוהה, המנעד ההיררכי בין חברי הסגל לבין עצמם, סטודנטים ועובדי מנהלה, אינם מקלים את האפשרות להתוות אסטרטגיה אחידה למניעה וטיפול בהטרדה מינית.²¹ בפרקים הבאים יוצגו שלוש תנועות אלטרנטיביות למשפט: צדק פרוצדורלי – תורת משפט טיפולי וצדק מאחה – כמועמדות טבעיות לטיפול בתלונות הנוגעות להטרדה מינית באקדמיה. ואולם, לנוכח מאפייני התפקיד ייסקרו מגבלותיהן, ובמקומן יוצגו עקרונות השאובים מגישת המשפט הטיפולי ומגישת הצדק האלטרנטיבי, אשר הובילו לפיתוחו של המודל המוצע ליישוב סכסוכי הטרדה מינית בדרך של פרקטיקות מאחות־טיפוליות. יישומו של המודל יודגם באמצעות תיאור מקרים שטופלו בהתאם לעקרונותיו במסגרת הפעילות למניעת הטרדות מיניות ולטיפול בהן באוניברסיטה. עקרונות אלו ניתנים ליישום, בהתאמות הנדרשות, גם בארגונים נוספים. בפרק נפרד ייסקרו שש הגישות ליישוב סכסוכים והאופן שבו ניתן להפעילן במשולב עם פרקטיקות מאחות־טיפוליות כמודל מורחב לפתרון סכסוכי הטרדה בארגונים. חדשנותו של המודל המוצע הוא בהנחיה לניתוח מקרה ההטרדה בכלי יישוב סכסוכים כדי לאפיינו על כל רבדיו, מניעיו, פגיעותיו, האינטרסים של הצדדים לו

19 אילה אליהו הטרדות מיניות במוסדות להשכלה גבוהה לשנת תשע"ז – ריכוז נתונים מתוך דיווחי המוסדות לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי (הכנסת, מרכז מחקר ומידע, 2017) (להלן: אליהו הטרדות מיניות במוסדות).

20 Katharine K. Baker, *Campus Sexual Misconduct as Sexual Harassment: A Defense of the DOE*, 64 U. KAN. L. REV. 861, 874 (2016).

21 Margo Kaplan, *Restorative Justice and Campus Sexual Misconduct*, 89 TEMP. L. REV. 701 (2017).

נציבות למניעת הטרדה מינית כטיפול בצל הסמכות : בין קורבנות לתוקפים

ורצונותיהם. פירוק הסכסוך בכלי יישוב סכסוכים מאפשר, לגישתנו, לתפור את הפתרון ההולם ביותר לצדדים ואף לקהילה ככזו השואפת למגר את תופעת ההטרדות המיניות ולעצב מחדש את יחסי הכוחות המגדריים.

ג. אלטרנטיבות למשפט : טיפול בהטרדות מיניות בגישות של צדק מאחה, צדק פרוצדורלי, ומשפט טיפולי

הנציבות למניעת הטרדה מינית פועלת במרחב שבין המשפט לטיפול. בידיה הסמכות לערוך ברור עובדתי עם המתלוננת והנילון, לאסוף ראיות ולגבש המלצות לפעולה. עם זאת, הנציבה אינה כבולה לכללים החלים על גופי חקירה פורמליים, ולכן ביכולתה להדגיש ממדים אנושיים בתהליך, כגון הבעת אמפתיה, היעדר שיפוטיות ותגובה לשפת הגוף של הצדדים. אחד האתגרים הגדולים של הנציבות כמוסד כלאיים מסוג זה הוא לפעול בצורה מעוררת אמון במרחב שבין הסמכות לבין הטיפול. טיילר (Tyler), מהוגי תאוריית ההליך ההוגן, טוען שצדדים החשים שההליך בעניינם היה הוגן, קרי דעתם נשמעה אף אם השפעתה על ההחלטה הייתה מעטה,²² הם הבינו את התהליך, זכו ליחס מכבד²³ והתנהלותו של מקבל ההחלטה הייתה ראויה לאמון, ייטו לקבל את ההחלטה בעניינם ביתר קלות ויפעלו לפיה לאורך זמן.²⁴ חוויית ההליך ההוגן חשובה יותר אף מעצם ההחלטה הסופית המתקבלת מבחינת שביעות הרצון של המתדיינים, והיא יושמה ונבחנה אמפירית גם במקומות עבודה.²⁵ היא באה לידי ביטוי במסגרת הטיפול בהטרדה מינית וברור שמועות, כפי שפסק הדין נשוא מאמר זה מציע, באיסוף ותיעוד של מידע תוך הצגתו בפני הנילון, בהקשבה לצרכים ובשיח פנים אל פנים, בהסבר מפורט של שלבי ההליך ובניהולו במהירות וביעילות.

בפן של תורת המשפט הטיפולי, מדובר בגישה אינטרדיסציפלינרית שבוחנת את השפעות המשפט וסוכניו על הפרט מנקודת מבט טיפולית. גישה זו מבוססת על ההנחה שהמשפט הוא כלי חברתי רב-עוצמה, וככזה יש לו השפעה חזקה ובלתי נמנעת על רוחתם של הפרטים שעליהם הוא פועל. תורת המשפט הטיפולי היא חלק ממהלך רחב

Tom R. Tyler et. al. , *The Influence of Voice on Satisfaction with Leaders: Exploring the Meaning of Process Control*, 48 J. OF PERSONALITY & SOC. PSYCHOL. 72 (1985)

Tom R. Tyler & Justin Sevier, *How Do the Courts Create Popular Legitimacy?: The Role of Establishing the Truth, Punishing Justly, And/Or Acting Through Just Procedures*, 77 ALB. L. REV., 1095, 1105 (2014)

Tom R. Tyler, *Procedural Justice, Legitimacy, and the Effective Rule of Law*, 30 CRIME & JUST. 283 (2003)

J.A. Colquitt, *On the dimensionality of organizational justice: a construct validation of a measure*, 86 THE JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY 386 (2001); ALLAN E. LIND & TOM R. TYLER, *THE SOCIAL PSYCHOLOGY OF PROCEDURAL JUSTICE* 386–400 (Melvin J. Lerner ed., 1988)

יותר, שבמסגרתו נוסדו זרמים ביקורתיים למשפט שניסו להוסיף לו ממד של שיתוף פעולה ודאגה המכונים יחד "אתיקה של דאגה", שנשענת על תפיסת עולם קישורית. תהליכים אלו העניקו משמעות חדשה לתנועת ה-ADR של שנות השבעים, בכך שתכליתה להפוך את המשפט לרך יותר וקשוב.²⁶ נקודת המוצא של גישת המשפט הטיפולית היא שהסדר הראוי הוא כזה שמגביר את רווחתו הפיזית והנפשית של הפרט על פני הסדר הפוגע בהם,²⁷ ואלו יילמדו באמצעות שימוש בכלים מתחום מדעי ההתנהגות והפסיכולוגיה.²⁸ הטיפול המשפטי בעבירות מין הוא תחום מרכזי שבו גישת המשפט הטיפולית נשענת על הידע הנצבר בתחום מדעי ההתנהגות.²⁹ יש הקוראים להרחיב את השימוש בכלי המשפט הטיפולית בעבירות מין כדי להפחית רצדיביזם, לעודד נטילת אחריות על ידי הפוגע ולהביא לשינוי התנהגות.³⁰ שילוב זה מתאים במיוחד בתחום של מקרי ההטרדה המינית שטופלו על ידי הנציבות הנמצאים ברף הנמוך של ההתנהגויות האסורות.³¹

באשר לטיפול בהטרדות מיניות בהליכי צדק מאחה, מדובר בזירה חדשה יחסית להתמודדות עם פגיעות מיניות, שהתפתחה מחוויותיהן השליליות של נפגעות תקיפה מינית בהליך הפלילי. חלק מהנפגעות מדווחות על שחזור של תחושת הפגיעה בדרך של חקירה נוקבת המתנהלת במסלול המשפטי לבירור תלונתן, או נחשדות כבלתי אמינות.³² רצון הנפגעות להתרחק מההליך המשפטי הפלילי (והאזרחי) ולהתמודד עם טראומת הפגיעה הוביל לדיון אקדמי ומעשי במקומו של תהליך הצדק המאחה במקרים של פגיעה

- 26 אלברשטין "תורת הגישור", לעיל ה"ש 8, בעמ' 37.
- 27 Christopher Slobogin, *Therapeutic Jurisprudence: Five Dilemmas to Ponder*, 1 PSYCH. PUB. POL'Y & L. 193, 196 (1995).
- 28 דיוויד ב' וקסלר "תורת המשפט הטיפולי: סקירה" מחקרי משפט כו 367 (2010); PRACTICING THERAPEUTIC JURISPRUDENCE: LAW AS A HELPING PROFESSION 7 (Dennis P. Stolle et. al. eds., 2000).
- 29 ש.ם.
- 30 John Q. La Fond & Bruce J. Winick, *Sex Offender Reentry Courts: A Proposal for Managing the Risk of Returning Sex Offenders to the Community*, 34 SETON HALL L. REV. 1173, 1196 (2004).
- 31 לסקירת הגישות המתנגדות לשימוש בכלים של תורת משפט טיפולי בהקשר של עבירות מין ראו Heather Ellis Cucolo & Michael L. Perlin, *Preventing Sex-Offender Recidivism through Therapeutic Jurisprudence Approaches and Specialized Community Integration*, 22 TEMP. POL. & CIV. RTS. L. REV. 1 (2012). מתנגדי יישומה של הגישה הטיפולית למשפט חוששים להפר את האיזון של השיטה האדוורסרית ושופטים בעבירות מין חוששים להיתפס כרגשניים וכסלחנים מדי כלפי עבריינים.
- 32 Shanna L. Maier, "I Have Heard Horrible Stories...": Rape Victims Advocates' Perceptions of the Revictimization of Rape Victims by the Police and Medical System, 14 VIOLENCE AGAINST WOMEN 786 (2008).

נציבות למניעת הטרדה מינית כטיפול בצל הסמכות : בין קורבנות לתוקפים

מינית.³³ היתרונות הגלומים בהליכי הצדק המאחה הם איחוי הפגיעה, בנייה מחדש של האמון שהתערער, העצמת הנפגעת והתוקף והטבת מערכות יחסים.

צדק מאחה הוא הליך חלופי להליך הפלילי. ברובד המושגי, הוא מציג נקודת מבט שונה להסתכלות על הפשע; הפשע אינו רק הפרה של נורמה משפטית ומוסרית, אלא בעיקר מעשה הפוגע במערכות יחסים ובבני אדם.³⁴ כתגובת-נגד להליך הפלילי המתמקד בענישת הפוגע, הליך של צדק מאחה מתמקד בנוק שנגרם, בזיהוי הנפגעים והצרכים המתעוררים מהפגיעות ובקביעה מי האחראי לתיקון הנזק.³⁵ הליך של צדק מאחה אינו נכפה על הצדדים, נדרשת לו הסכמתם המלאה והוא מותנה בכך שהפוגע יודה בביצוע העבירה ויקבל אחריות למעשיו. התאמתו של הליך צדק מאחה תלויה במידה רבה במידת מוסריותו של התוקף³⁶ וכמובן בראש ובראשונה בעניינו של הקורבן בהליך זה. ייחודו בכך שהוא מספק מפגש בטוח בין מבצע העבירה לבין הנפגע באמצעות גורם מתאם. במפגש יכול שינכחו מקרובי הצדדים, כגון בני משפחה, חברים, נציגי קהילה ומדריכים. צדק מאחה הוטמע בישראל באמצעות תוכניות המופעלות על פי עקרונותיו בתחומי המשפט הפלילי, כגון שירות המבחן למבוגרים,³⁷ ברשות לשיקום האסיר,³⁸ בקבוצת דיון משפחתית (קד"ם) לנוער עובר חוק³⁹ ורק במידה מעטה בפגיעות מיניות, בעיקר במסגרת תוכנית "בצדק".⁴⁰

הליך מלא של צדק מאחה הוא אפיק אפשרי לטיפול בהטרדות מיניות במקרים שבהם המתלוננת מדווחת על החשיבות שבשימור הקשר המקצועי עם הנילון ומעידה על נכונות להיפגש עימו ולהיטיב את מערכת היחסים ביניהם. אף על פי שהאפשרות לטפל בהטרדה המינית בגישת הצדק המאחה מוצעת למתלוננות, מצאנו שהבחירה בה במקרים של הטרדה מינית במוסדות להשכלה גבוהה אינה שכיחה. ברוב המקרים המתלוננות פונות לנציבות בסמוך לאחר הפגיעה ומעידות שמצבן פגיע מכדי לקיים מפגש עם הנילון.

- 33 פני לייסט, דליה טאובר וכרמית קלר-חלמיש "הייתכן צדק מאחה בפגיעות מיניות?" **מפגיעה לאיחוי – צדק מאחה ושיח מאחה בישראל** 175 (אורי ינאי וטלי גל עורכים, 2016) (להלן: **מפגיעה לאיחוי**).
- 34 HOWARD ZEHR, CHANGING LENSES: A NEW FOCUS FOR CRIMINAL JUSTICE (1990).
- 35 Lode Walgrave, *From community to Dominion: In Search of Social Values for Restorative Justice*, in RESTORATIVE JUSTICE: THEORETICAL FOUNDATIONS 71 (2002).
- 36 David Karp & Casey Sacks, *Student Conduct, Restorative Justice, and Student Development: Findings From the STARR Project: A Student Accountability and Restorative Research Project*, 17 CONTEMP. JUST. REV. 154 (2014).
- 37 שקמה ניצן-בירן וויקי שרומן "צדק מאחה בשירות המבחן למבוגרים" **מפגיעה לאיחוי**, לעיל ה"ש 33, בעמ' 101.
- 38 ליאת שוסטרי-זיני ואסתי שחף-פרידמן "צדק מאחה ושיח מאחה ברשות לשיקום האסיר", שם, בעמ' 144.
- 39 ראו תכנית שמפעילה עמותת קד"ם בשיתוף עם משרד הרווחה: "על העמותה" **עמותת קד"ם – ילדים ונוער** <https://bit.ly/343k3nH>.
- 40 "כל מה שאתם צריכים לדעת על צדק מאחה ופגיעות מיניות" **בצדק – תוכנית צדק מאחה בפגיעות מיניות** www.betsedek.org.il/information-on-restorative-justice-and-sexual-abuse.

נציבה, האחראית לביטחונה ושלומה של המתלוננת, אינה יכולה לקדם הליכי צדק מאחז שאינם לרוחה של המתלוננת, שהרי תנאי מוקדם לקיומם של הליכי צדק מאחז הם הנכונות והרצון החופשי של הקורבנות ליטול בהם חלק. גוסף על כך, מרבית מקרי ההטרדה המינית במוסדות להשכלה גבוהה הם ברף הנמוך של המעשים האסורים, וחלקם ניתנים לסיווג כהתנהגות בלתי הולמת גרידא. משום כך, ניהול הליך של צדק מאחז אינו הכלי המתאים ליישוב סכסוך ואף מכביד במידה בלתי סבירה על שני הצדדים. ואולם, אין לשלול את האפשרות להכשיר מנחות צדק מאחז בקמפוסים, שהתמחותן תהא יישוב סכסוכים בגישת הצדק המאחז בכלל, ובהטרדות מיניות בפרט. הטמעה של גישה לניהול שיטתי ומקצועי של הליך צדק מאחז באמצעות מפעילי צדק מאחז מנוסים עשויה להגביר את הנכונות של נפגעות הטרדה מינית ליטול חלק בהליכים מסוג זה. אנו סבורות, כי אילו הוטמעה הגישה בישראל באופן משמעותי יותר, אפשר שנכונות המתלוננות להשתתף בהליכי הצדק המאחז הייתה רבה יותר. נושא זה ראוי אפוא לבחינה נפרדת.

אנו סבורות שהנציבות כבעלות סמכות להמליץ על סנקציות וכמויות מטעם האוניברסיטה על מניעת הטרדה עתידית גם במקרים דומים שיתקיימו, אינן מתאימות לתפקיד מנחות צדק מאחז. ואולם, שלילה זו אינה מונעת מהנציבות לכולל גם שיח "קהילתי" בתוך הקמפוס, לקדם פתרונות מערכתיים ולמנוע מקרי הטרדה עתידיים; למשל, הנציבות בקמפוס בר־אילן פעלה להפצת איגרת מידע ייעודית לחברי הסגל השונים, שבה הובהרו החובות החלות על חברי הסגל המנהלים מערכת יחסים אינטימית במסגרת יחסי מרות. טיפול במקרים פרטניים הוביל ליישום פתרונות מערכתיים, כגון דיוור ישיר לכלל חברי הסגל האקדמי במחלקה, שמבהיר גבולות ראויים ביחסים עם סטודנטיות וסטודנטים.

אם כן, הנציבות כהיבריד הפועל בין טיפול לבין הסמכות המנהלית הנתונה לה מיישמת את עקרונות הצדק המאחז, אך אינה יכולה להנחות בעצמה תהליכי צדק מאחז מלאים. הדבר נובע משתי סיבות עיקריות. האחת, היא החשש שאם ייכשל ההליך יחזרו להפעיל את הסמכות ולא יוכלו לשמור על ההעצמה והשוויון אשר אמורים לאפיין את התהליך המאחז.⁴¹ לעיתים הנציבות מציעות אפוא למתלוננות לשקול הליכי צדק מאחז, אך מפנות אותם לגורם חיצוני כמו ארגון "בצדק",⁴² אשר עוסק באיחוי פגיעות מסוג זה. השניה, שפרט להיעדר הנכונות של המתלוננות או המוטרדות, ברוב המקרים, להיפגש עם הנלווין, כפי שצוין, הניסיון מראה שלא תמיד קיימת בין הצדדים מערכת יחסים מתמשכת, שיש אינטרס לאחות את הנזק שנגרם לה. רוב המתלוננות מבקשות לספר את סיפור ההטרדה שחוו בפני הנציבות, לשתף בפגיעה, לשוחח על הרגשתן, על השפעת הפגיעה

41 ZEHR, לעיל ה"ש 34; Lynn S. Urban et. al., *Evaluating victim-offender dialogue (VOD) for serious cases using Umbreit's 2001 handbook: A case study*, 29 CONFLICT RESOL. Q. 3, 24 (2011).

42 ראו אתר האינטרנט של בצדק – תוכנית צדק מאחז בפגיעות מיניות betsedek.org.il.

נציבות למניעת הטרדה מינית כטיפול בצל הסמכות : בין קורבנות לתוקפים

על חייהן בקמפוס ובכלל ועל הצרכים שיצרה הפגיעה. חלק מהמתלוננות שוללות במפורש אפשרות כלשהי לקשר עם הפוגע. לעיתים התנהגות הנילון לאחר תחילת הטיפול במקרה מעידה, כשלעצמה, על כך שדפוס פוגעני שלפיו הוא פועל יקשה עליו לשנות את דרכיו בטווח הקצר ומפגש עם המתלוננת רק יטיל עליה מעמסה רגשית מיותרת. הליכי צדק מאחה תורמים גם לקורבנות ולתוקפים שלא היו ביניהם יחסים קודמים, אך אינם מתאימים ליישום כאשר הפוגע נעדר הכרה מוסרית לפגיעה שגרם ותגובתו מעידה על תפיסה אגוצנטרית.⁴³ נוסף על כך, התלוננות המגיעות אלינו הן לרוב סמוכות מאוד לזמן הפגיעה, וייתכן שאין בשלות ועניין מצד נפגעות בעיקר, ואף מצד תוקפים, לקיים הליך מאחה במקרים אלה. משום כך, טיפול הולם ומאוזן במקרי הטרדה מינית בקמפוס יכול להיות מושתת על פרקטיקות מאחות, שהן יישומים נקודתיים של הגישה המאחה, וכן על גישת המשפט הטיפולי כשתי גישות מעצימות, כפי שידונו להלן. פרקטיקות מאחות התפתחו בעיקר מעבודת שטח, ומטרתן לספק מענה לפתרון בעיות שאינן מתאימות לטיפול בצדק מאחה מלא ולהרחיב את תחומי היישום של הפרקטיקות המאחות גם מחוץ להליכים הפליליים.⁴⁴ שלא כמו התהליכים הפורמליים והאקטיביים של צדק מאחה מלא, יישום פרקטיקות מאחות יחתור לשימוש בלתי פורמלי בתהליכים לאיחוי הפגיעה, לריפוי, לתיקון דרכיו של הנילון ולהבאתו לידי הכרה בהתנהגותו הפוגענית ותיקון העוול שגרם למתלוננת. לאמיתו של דבר, פרקטיקות מאחות כוללות כל תגובה לפגיעה שהיא גם תומכת במתלוננת וגם מציבה גבולות למעשה הפוגעני.⁴⁵ המתלוננת והנילון אינם נפגשים ברוב המקרים, אולם הנציבות יכולה לעודד את הנילון להביע חרטה ולהתנצל במכתב שיכתוב למתלוננת ויועבר לה על ידי הנציבות. הנציבות יכולה לשקף לנילון את מהות הפגיעה של המעשה שעשה, כאשר זה אינו נהיר לו, ולעודד אותו להכיר בו ולטפל בנושא, אם זהו דפוס פוגעני שטבוע בו. בה בעת יינתנו למתלוננת סעדים בהתאם לצרכים שהיא מגדירה, שישבו לה את תחושת הביטחון והשליטה. הפרקטיקות יכללו הרחקת הנילון מהמתלוננת, הפניית המתלוננת לטיפול נפשי, היוועצות במתלוננת והקשבה לדעתה ביחס לפתרונות אפשריים, חיזוק ועידוד שלה על פנייתה לנציבות ועל הבאת הנושא בפניה. לעיתים מתברר שהפניית אוזן קשבת לתלונה והבעת

43 Karp & Sacks, לעיל ה"ש 36.

44 Ted Wachtel & Paul McCold, From Restorative Justice to Restorative Practices: Expanding the Paradigm, The 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONFERENCING & CIRCLES 2004.

45 מגוון מאמרים שמציעים שימוש בפרקטיקות מאחות לטיפול בפגיעות כחלופה לצדק מאחה מלא נכתבו ופורסמו על ידי נשיא האיגוד הבין-לאומי לפרקטיקות מאחות. ראו למשל Ted Wachtel, *Restorative Justice in Everyday Life: Beyond the Formal Ritual*, in RESHAPING AUSTRALIAN INSTITUTIONS CONFERENCE: RESTORATIVE JUSTICE AND CIVIL SOCIETY (1999), ראו גם Ted Wachtel, *Defining Restorative*, International Institute for Restorative Practices (2016).

אמפתיה הם כל מה שהמתלוננת מבקשת. בחלק מהמקרים שטופלו בידי הנציבות בין השנים 2015–2018, אף על פי שנקבע שאינם עולים כדי הטרדה מינית במשמעותה הדווקנית כאמור בשש ההתנהגויות האסורות בחוק, קבעו הנציבות שההתנהגות הייתה בלתי הולמת. במקרים אלו ובמקרים המצויים ברף הנמוך של הטרדה המליצו הנציבות על שימוש בפרקטיקות מאחות. מכיוון שסך מקרי הסף גבוה באופן יחסי לכלל המקרים המטופלים, עיצוב הפרקטיקות המאחות והצגתן חשובים למען העוסקים במלאכה. כך למשל, בתלונה שבה קבעה הנציבות שיחס של מרצה כלפי סטודנטית מהווה התנהגות בלתי הולמת הגם שאין מדובר בהטרדה מינית באופן מובהק ולבטח לא מכוון, הומלץ על פרקטיקה מאחה שמתלוננות רבות מוצאות בה מזור לפגיעה, והיא שהמרצה יכתוב מכתב התנצלות אישי לסטודנטית. המלצה זו ניתנה לאחר התייעצות עם הסטודנטית. מכתב ההתנצלות הועבר לסטודנטית באמצעות הנציבות. הטיפול כלל גם אמצעי הגנה בהיבט המנהלי, לרבות פטור שניתן לסטודנטית מהקורס שלמדה אצל המרצה, והגנה עתידית על האינטרסים של המתלוננת באמצעות הקביעה שהמרצה הנילון לא יהיה חבר בוועדת קבלה שתדון בעניין קבלתה של הסטודנטית לתארים מתקדמים באוניברסיטה.

דוגמה נוספת לבירור וטיפול בגישה משולבת של פרקטיקות מאחות ומשפט טיפולי הוא מקרה שבו קיבלה הנציבות תלונה של עובדת מנהלית כנגד עובד על יחס פוגעני ומתנכל. התלונה הובילה בשלב הראשון לבירור עם כל אחד מהצדדים בנפרד. משיחות שקיימה הנציבות עם כל אחד מהם עלה שמדובר במערכת יחסים מורכבת אשר התנפצה והובילה לבלבול רב בשאלת הגבולות בין המתלוננת ובין הנילון. הצדדים אמרו בפנינו בנפרד שאינם חפצים בבירור רחב היקף ועירוב של גורמים נוספים, ושניהם העידו שרצונם איש בטובת רעהו. משום כך פעלו הנציבות בהתאם לרצון שהביעו הצדדים, אגב התחקות אחר טובת המתלוננת כפי שהיא מביעה אותה – היעדר רצון להיפגש עם הנילון, אך לא לפגוע בהעסקתו. לאור זאת המליצה הנציבות בסיכומיה שהנילון יתנצל בכתב בפני המתלוננת על היחס הפוגעני, וכי יתקיים מעקב אחרי היחסים ביניהם תוך חודשים מספר. במכתב הסיכום אליהם נכתב בראשית הדברים:

לחיוב ברצוננו לציין כי שניכם הבעתם אכפתיות אחד כלפי השני, הצהרתם בפנינו כל אחד בנפרד כי אינכם רוצים לפגוע האחד בעתידו המקצועי של השני וכי אתם מעוניינים איש בטובת רעהו. התרשמנו לטובה מיחס זה ביניכם ולאור זאת אף כיבדנו את בקשתכם להשאיר את הבירור במתכונת מצומצמת וכמובן חסויה.

בהיבט הטיפולי, חקירה רגישה של נסיבות הטרדה העלתה מדבריהם של שני הצדדים תובנה משותפת, שמערכת היחסים המורכבת שהסתיימה הובילה להתנהלות הפוגעת של הנילון. ההתערבות של הנציבות כגורם חיצוני, אגב שימוש באמצעים טיפוליים, סייעה לצדדים להגדיר את הגבולות שנפרצו, לארגן אותם מחדש ולחלץ מכל אחד מהם את

נציבות למניעת הטרדה מינית כטיפול בצל הסמכות : בין קורבנות לתוקפים

המתווה הרצוי לדידו לטיפול. כל אחד מהצדדים העיד בנפרד ובכנות שרווחתו הפיזית והנפשית תיתרם מטיפול מצומצם וסולידי. מדבריה המפורשים של המתלוננת הובהר שרווחתה הפיזית והנפשית היא בהימנעות ממפגש משותף עם הנילון, אך עם זאת ביקשה שלא לפגוע בו. התרשמות הנציבות הייתה ששני הצדדים מביעים אהדה הדדית ורצון משותף להיטיב זה עם זה, ועל כן הוצע פתרון המשלב פרקטיקה מאחה של התנצלות בכתב לבקשת המתלוננת, יחד עם אלמנטים טיפוליים באמצעות הבהרת גבולות לנילון ומעקב תקופתי אחר מערכת היחסים ביניהם, על מנת להוביל לשינוי התנהגות קבוע של הנילון.

במקרה אחר הגישה חברת סגל מנהלי תלונה בגין הטרדה מינית כנגד חבר סגל מנהלי באוניברסיטה. המתלוננת תיארה מקרה של חיזור ואמירה בלתי מכבדת. הנציבות קבעו כי מדובר בפריצת גבולות אישיים והתנהגות בלתי הולמת, אולם היא אינה עולה כדי הטרדה מינית מכוח העילות הקבועות בחוק. עם זאת המליצו הנציבות שתתקיים שיחה בין הנילון לבין הממונה עליו, שבה יובהרו לו הגבולות האישיים שראוי לשמור, בפרט בסביבה של מגוון תרבותי-דתי בין באי הקמפוס ועובדיו. נוסף על כך המליצו הנציבות על כתיבת מכתב התנצלות על ידי הנילון, אשר יועבר למתלוננת באמצעות הנציבות, וכן הוצעה תמיכה טיפולית למתלוננת. המלצות הנציבות התקבלו על ידי הנוגעים בדבר ויושמו במלואן.

במקרים שבהם זהות המטריד אינה ידועה ולא ניתן לאתרו, ממילא אין אפשרות לקיים הליכי צדק מאחה מלא, ולכן השימוש בפרקטיקות מאחות או טיפוליות עשוי לספק את הטיפול המתאים ביותר. בנסיבות מסוג זה הדגש הוא בהחזרת הביטחון לקורבן והעצמה שלה. כך למשל המליצו הנציבות על עריכת שינויים והתאמות נרחבים באבטחה של משרדי הקמפוס. באותו מקרה דיווחה עובדת מנהל על אלמוני שנכנס ליחידה המקבלת קהל ונגע בגופה פעמים מספר. העובדת הורתה לו לעזוב את המקום לאלתר ודיווחה על המאורע לאנשי הביטחון, ואלה הגיעו למקום אך לא הצליחו לאתרו על אף מאמציהם. במאמר מוסגר יצוין שאילו הייתה זהותו של מבצע המעשה המיני ידועה, ניתן היה לנקוט, בהסכמתו, טיפול בגישת הצדק המאחה משום חומרת המעשה שביצע, כדי לענות גם על צורכיהם של קהילת עובדי האוניברסיטה ובאיה.

המתלוננת קיבלה טיפול ותמיכה על ידי השירות הפסיכולוגי באוניברסיטה. בהיבט המניעתי, הוצב שומר זמני בכניסה ליחידה, שונתה הגישה ליחידה, באופן שמגביל גישה לציבור הרחב, הותקנו לחצני מצוקה, הותקן פעמון בדלת הכניסה ליחידה והוחשה התקנה של מצלמה בכניסה הראשית לאזור הפתוח לקהל. במקרה זה גובשו נהלים חדשים בשיתוף עם המתלוננת, שהסדירו את אופן קבלתם של הפונים החדשים ליחידה, כדי למנוע פגיעה נוספת בעובדות ולחזק את תחושת הביטחון האישי שלהן במסגרת העבודה. גיבוש משותף של פתרון ביחד עם המתלוננת לשינוי סביבת העבודה נועד להשיב את רווחתה הנפשית והפיזית כפרקטיקה טיפולית, בפרט כשזהותו של מבצע

המעשה האסור אינה ידועה וייתכן שהוא מסתובב חופשי למעשיו. העובדת הונחתה שלא להסס לפנות לעזרת הגורמים המעורבים, והיא הביעה שביעות רצון מהטיפול בעניינה. במקרה אחר של הצצה בשירותים שונה, באמצעות גורמי הבינוי באוניברסיטה, מבנה תא השירותים כך שהפגיעה לא תוכל לחזור וכן הותקנו מצלמות בכניסה לשירותים. יישום פרקטיקות טיפוליות ומאחות, מקום שבו לא ניתן לטפל גם בפוגע, צריך לשאוף ליתר שילוב ושיתוף של הנפגעת, כדי "לפצות" על התפקיד שאמור היה למלא הפוגע בתהליך האיחוי. הפתרונות המערכתיים-ביטחוניים שבוצעו ברמה הארגונית נועדו להחזיר למתלוננת וסביבתה את תחושת הביטחון שהתערערה, בין היתר באמצעות שילובה בעיצוב הפתרון. תפיסת הנציבות במילוי התפקיד הייתה שפחד של מתלוננת הוא אמיתי גם אם ברקע אין בהכרח הטרדה על פי חוק או כוונה לפגוע, ועל כן הניסיון הוא להעצים את קולן ולהחזיר להן את תחושת השליטה בדרכים שונות, המבוססות על הגישה הטיפולית. שימוש בפרקטיקות מאחות הוא חלק ממגוון כלים הקשורים ביישוב סכסוכים, אשר הנציבות למניעת הטרדה מינית מפעילות במשולב, ובחלק הבא יוצג כחלק מהעיקרון של עבודת קהילה מלמטה למעלה וכן בהקשר של הטבת מערכות יחסים. שלוש הגישות של יישוב סכסוכים אשר נבחנו בחלק זה – צדק פרוצדורלי, תורת המשפט הטיפולי וצדק מאחה – מציעות כל אחת דרך להסבר תפקיד הנציבות למניעת הטרדה מינית, אך הראינו שדרך זו חלקית בלבד: ההתמקדות בצדק הפרוצדורלי נשארת ברמת הפסיכולוגיה של הפרט ואינה מתייחסת להיבטים המערכתיים והתרבותיים של התופעה. תורת המשפט הטיפולי מתאימה יותר להקשרים משפטיים ופחות למסגרת מנהלית כמו זו של הנציבות. צדק מאחה מציע שימוש במשמעות במסגרת פרקטיקות מאחות, אך אינו מתאים כמסגרת מעצבת לטיפול בצל הסמכות. בפרק הבא נציג את תפקיד הנציבות למניעת הטרדה מינית לנוכח ששת עקרונות היסוד של יישוב סכסוכים ונציע תפיסה קוהרנטית ורחבה יותר של פעילות בשילוב עם שלוש הגישות של יישוב הסכסוכים שנבחנו. יישום המודל המשולב מאפשר להשיג ריפוי ולמידה מסכסוך ההטרדה לצד הגשמת מטרה עקרונית של חינוך להתנהגות רצויה בין הפרטים בארגון והנהגת תרבות ארגונית של יחסים בין אנשים.

ד. נציבות למניעת הטרדה מינית ככלי של יישוב סכסוכים וקידום "צדק אלטרנטיבי"

1. מסגרת תאורטית של יישוב סכסוכים

החוק למניעת הטרדה מינית הוא יצירה משפטית מיוחדת, משום שבניגוד לחוקים רבים אחרים המשתמשים בשיטה של פיקוד ושליטה, שעיקרה הפעלת סנקציות ומשטור באמצעות יצירת נורמות ואכיפתן, חוק זה הוא דוגמה לניסיון ייחודי של המשפט להשפיע על החברה בדרך פרו-אקטיבית. הוא משלב מנגנונים של מניעה וחינוך ביחד עם טיפול

נציבות למניעת הטרדה מינית כטיפול בצל הסמכות : בין קורבנות לתוקפים

ופיקוח, שואף לשנות את התרבות הארגונית הנהוגה במקומות עבודה ולהופכם לסביבה מכבדת ושוויונית יותר. במקרה של הפרה, החוק מניח מראש כי תפקיד המשפט לשנות את התרבות הארגונית ולעצב מחדש תודעה.⁴⁶ זהו תפקיד מרחיק לכת, אך הוא מביא בחשבון באופן מעמיק יותר את טבע האדם, מאמץ מבט ריאליסטי יותר על המפגש של נורמות חדשניות עם המציאות החברתית, ועל כן יוצר מערכת מורכבת של אסדרה וניהול, שמרחיבה את השימוש בכלים המסורתיים של המשפט. מדובר בכלי עדין ומכיל יותר, ובכך כוחו. הוא אינו כפוף לכללי הפרוצדורה הרגילים ועוסק רבות בחינוך ובהסברה. תפקידי הנציבה למניעת הטרדה מינית בהקשר זה הם: להגשים את מטרות החוק בתוך הארגון, להרחיב את מטרות החוק אגב שילוב עם מטרות הארגון, לקיים חקירות במקרים של תלונות, להיות גורם פנימי בארגון שאחראי מטעמו לזום שינוי ותיקון של מצבים, להשפיע על התרבות הארגונית. לצורך הגשמת מטרות אלו על הממונה להיות גורם בונה אמן בארגון, שבכוחו לספק את ההגנות לעובדות הארגון ועובדיו ולשנות מציאות פוגענית בדרכים של יישוב סכסוכים אלטרנטיביים.⁴⁷

ניתן להציג הליך זה כשייך למשפחת ההליכים האלטרנטיביים למשפט וכמבוסס על נרטיבים מארגנים, אשר תוארו במקום אחר כמייצגים "צדק אלטרנטיבי":⁴⁸ הליכים שונים של יישוב סכסוכים מכוונים לשינוי המציאות החברתית תוך שילוב נרטיבים התערבותיים ביקורתיים, אשר מסייעים בהבניה מחדש של המציאות החברתית. נרטיבים אלה עוצבו בהשראת זרמים ביקורתיים אשר התפתחו במאה העשרים כלפי המשפט וכלפי מוסדות חברתיים נוספים.⁴⁹ הם מציעים תפיסה של עיבוד קונפליקטים אשר משלבת כמה כוונות התערבות אגב חתירה ל"צדק אלטרנטיבי".

2. דגש בהליך

ביישוב סכסוכים יש מעבר מעיסוק ישיר במחלוקת או בשאלות המשפטיות לחשיבה על הדרך הנכונה להתמודד עימן ובעיצוב ההליך האופטימלי. המהלך המרכזי והמפורסם של

46 אורית קמיר "איזו מין הטרדה: האם הטרדה מינית היא פגיעה בשוויון או בכבוד האדם?" **משפטים** כט 317 (1988) (להלן: קמיר "איזו מין הטרדה").

47 על היישום הדל של החוק והכשלים ביישומו ראו שרון אברהם-ויס "קיום חובות מעביד למניעת הטרדה מינית – האם יש סיבה לטרוח?" **"המשפט" ברשת: זכויות אדם** ב 111 (2014) וכן ראו נעמי לבנקרון "חשופות בניידת: הטרדות מיניות במשטרת ישראל" **"המשפט" ברשת: זכויות אדם** ב 123 (2014). להשפעתה של תחושת ההגינות על שיתוף הפעולה של הצדדים בבירור מקרי הטרדה מינית במוסדות להשכלה גבוהה ובטיפול בהם ראו Tammi Walker, *Fixing What's Wrong with How Universities Adjudicate Sexual Misconduct Claims: How Procedural Change Can Encourage Cooperation*, 2018 WIS. L. REV 111 (2018).

48 אלברשטין **צדק אלטרנטיבי**, לעיל ה"ש 11.

49 שם, בעמ' 12.

פישר ויורי (Fisher & Ury) בספרם על המשא ומתן המשלב (Fisher & Ury, 1991),⁵⁰ העומד בבסיס הגישור המודרני, הוא האמירה שיש לנהל משא ומתן על המשא ומתן, וכי בדרך כלל איננו נותנים את הדעת על משא ומתן מסדר שני זה. הם מציעים כי חשיבה כזו תוביל למשא ומתן מבוסס על עקרונות. הליך המשא ומתן שהם מפתחים מכוון להתגבר על הבחירה בין משיכת חבל שבה הצדדים מקבלים הכול או לא כלום ובין ויתור שבו צד נסוג לגמרי מההגנה על האינטרס העצמי שלו. במקום זאת, הצדדים, לדברי פישר ויורי, בוחרים להיכנס להליך מוסדר אשר הם מציבים את עקרונותיו. במסגרת הליך זה הם לומדים לשאת פעולה ולהימנע מנסיגה לשני המצבים המנוגדים של תחרות או ויתור. בדומה למהלך זה, כשמדובר בהתמודדות עם תופעת ההטרדה המינית, ההנחה בבסיס החוק והתקנות הינה שמעביד אינו צריך לחכות שהתלונה תגיע אל הנציבה מטעמו, אלא קיימת על סוכניו והאחראים מטעמו חובה אקטיבית לדווח ולחקור שמועות ואף תלונות אנונימיות גם במצבים שבהם לא ברור כלל אם קיימת עילה להתערבות וכן במצב שבו אין מתלוננת. במקרים מסוג זה על הנציבות להתייחס גם לפניות של עובדים, סטודנטים או בעלי עניין אחרים, שמבקשים להביא לידיעתה האשמות בלתי רשמיות המיוחסות להם, או שמועות שלפיהן הם הטרדו מינית, לכאורה. לפונים במקרים כאלו חשוב שהנציבות תברר את פשר הפצת השמועה, כדי שיתקבלו החלטות מותאמות לנסיבות, שעשויות לטהר את שמו של נשוא השמועה. אחת הפניות לנציבות הייתה של מרצה שדיווח על שמועה, שמקורה באחת העובדות הכפופות לו, שמייחסת לו האשמות שווא, לטענתו, אשר לפיהן הטרד מינית. לאחר תיעוד של השתלשלות העניינים, כפי שתוארה על ידי המרצה, ואיסוף עדויות בכתב מעובדות נוספות בסביבת המרצה, פנתה הנציבות למפיצת השמועה, אך הפנייה לא נענתה על ידיה. משלא נתאפשר בירור עם מקור הפצת השמועה החליטה הנציבות על שמירת החומר למקרה שבו תוגש תלונה רשמית כנגד המרצה או תופץ שוב השמועה בעתיד. במקרה אחר פנה ראש יחידה באוניברסיטה למשרדי הנציבות ודיווח על חשש שמערכת יחסים אינטימית שהתקיימה, בהתאם לשמועה שרווחה, בין חבר סגל בכיר לבין חברת סגל שהייתה כפופה לו, משמשת בידו להמשך ניצולה בשל התלות המקצועית שלה בו. התברר כי השמועה שהתרוצצה בין חברי הסגל בגין ההטרדה והניצול, לכאורה, הובילה להחרמת חבר הסגל ולהתנכרותם כלפיו. בבירור שנערך עם הכפופה לו לשעבר, ששהתה אותה עת בחו"ל, היא הבהירה שלא התקיימה בינה לבין חבר הסגל הבכיר מערכת יחסים אינטימית, ובכל מקרה שללה אפשרות שהוטרדה מינית על ידיו. אף על פי שהפנייה לנציבות לא נעשתה מצידו או מיוזמתו של חבר הסגל, נשלחה לו (וגם לראש היחידה) הודעה שלפיה התלונה נגנזה בהיעדר ממצאים המעידים על מעשה של הטרדה מינית.

ROGER FISHER & WILLIAM URY, GETTING TO YES: NEGOTIATING AN AGREEMENT 50
.WITHOUT GIVING IN (Roger Fisher et.al eds., 1991)

נציבות למניעת הטרדה מינית כטיפול בצל הסמכות : בין קורבנות לתוקפים

בניגוד לשלב שבו המשפט עוסק בסכסוך שהוא לאחר תהליך מתן שם, אישום והתפתחות לכדי מחלוקת,⁵¹ הטיפול בהטרדה מינית ממוקד גם במניעתו, בהבנת ההקשר הרחב שלו ובהתייחסות לסכסוכים נוספים העשויים להיות קשורים בכל אירוע נקודתי. לפי גישה זו, התמודדות עם הטרדות אינה יכולה להישאר בהתייחסות למקרה הבודד של התביעה האחת הצופה פני עבר, אלא במניעת פגיעות עתידיות דרך פעילות הסברה וחינוך, פרסום ויידוע על דרכי התלונה וכן חקירה אקטיבית של שמועות ותלונות אנונימיות. במובן של תהליך הבירור הדגש בהליך מתבטא במתן מרחב בטוח לנפגעת לספר על פגיעתה, ביצירת האווירה המתאימה, הסבר על התהליך והבנת ההקשר הרחב. עיצוב ההליך משתנה ממקרה למקרה ובהתאם לצרכים ולמאפיינים שלו. אין מקרה אחד דומה למשנהו, ובמובן זה הצדק מותאם אישית. כך למשל מקרה המתאר הטרדות סדרתיות ידרוש ראיונות של כמה סטודנטים ואנשי סגל, לרוב בשיטת כדור שלג, עד להבנה מלאה של המצב. מקרה של מערכת יחסים אישית שעלתה על שרטון ויוצרת מתחים יישאר, לעיתים בהסכמת המתלוננת, מוגבל רק לצדדים עצמם. מקרה אחר של חיזור מטריד של סטודנט בעקבות מערכת יחסים שהסטודנטית ביקשה לסיים הוביל לבירור עם שני הצדדים, הבהרה לנילון שעליו להתרחק מהסטודנטית וגיוס אנשי הביטחון בקמפוס להגנה על הסטודנטית. המקרה המשיך להיות במעקב ממושך, שכלל מפגשים עם הצדדים. מכאן שכל מקרה מאופיין בהתאם לנסיבותיו, ותפקיד הנציבות לעצב לו את הפתרון המתאים ביותר, שתפור למידותיו של הסכסוך.

פעילות מניעה מיוחדת לתחום ההטרדה המינית, שאף מתבטאת בהליך מסוים שהתפתח בתחום זה, היא חובת הדיווח לנציבות המוטלת על עובדים במקרה של היווצרות מערכת יחסים רומנטית ביניהם עם תחילת הקשר. הצדדים לקשר אמורים לחתום על תצהיר בפני הנציבות ולציין את מחויבותם לדאוג לתפקוד תקין בצד הקשר. חובה זו מתעצמת במקום שבו מתקיימים יחסי מרות, והיא מאפשרת למעביד לדאוג להפרדה מתאימה ולמנוע מצב עתידי של תלונות על ניצול יחסי מרות. היא גם תלויה בפגישה נפרדת ומוקדמת עם העובדת הכפופה על מנת לוודא שההסכמה אכן ניתנת מדעת וללא כפייה. כך, במקרה של מרצה המקיים קשר מיני עם סטודנטית, קשה יהיה לשלול את טענה שלה לניצול מאוחר יותר, אם המרצה לא בחר לדווח ולוודא באופן זה הסכמה מדעת ועירוב המוסד בהערכת הסיכונים הנובעים מהקשר.⁵² אחת מפעולות

William L. Felstiner et. al., *The Emergence and Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claiming*, 15 LAW & SOC'Y REV. 631 (1980–1981)

52 בע"ע (ארצי) 274/06 פלונית – אלמוני (פורסם בנבו, 26.3.2008) (להלן: פסק דין פלונית), בעניין קיומה של הטרדה מינית מצד בעל מרות שניהל מערכת יחסים עם כפופה לו, קבע בית הדין לעבודה שעל בעלי המרות מוטלת אחריות נרחבת כלפי הכפופים להם, שמחייבת מידה רבה של זהירות מצידם. מטרת הדין ליצור מקום עבודה מוגן לכפופים לבעל המרות ולהנהיג נורמות ראויות. אחריות זו מחייבת את בעל המרות, שמעוניין בפיתוח קשר עם מי שכפופה לו לדווח על כך לממונים. כל עוד היחסים אינם גלויים לממונה במקום העבודה, הם עשויים להתפרש כבלתי רצויים. היעדר גילוי

המניעה שנקטו הנציבות כללה הפצת איגרת לכל הסגל האקדמי, המנהלי וציבור הסטודנטים, שבה הובאו עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית והחובה לדווח על מערכות יחסים אינטימיות במקרים של יחסי מרות. יוזמה נוספת שנקטה הנציבות היא המלצה לשינוי תקנון המשמעת (סגל אקדמי), שהוא תקנון סנט, כך שיאסור במפורש קיומן של מערכות יחסים אינטימיות בין מרצה לסטודנט/ית ויורה על חובת דיווח על קשר מתפתח במצב של יחסי מרות בין הצדדים.

3. גישה קונסטרוקטיבית המתמקדת בעתיד

בעידן שלאחר המטפיזיקה, שבו אמיתות מוחלטות אינן בנמצא, הבחירה בהתכוונות קונסטרוקטיבית היא מהלך טבעי אשר מטרתו ליצור מציאות בהתאם למתווה שנבחר. בתחום יישוב סכסוכים ההנחה היא שחשיבה חיובית וצופה פני עתיד מסוגלת להתמיר

כאמור ישלול את האפשרות של בעל המרות לטעון להגנתו שהכפופה לו הסכימה למערכת היחסים או לא הביעה חוסר עניין. ההנחה העומדת בבסיס החלטתו של בית המשפט היא שיחסי הכפיפות יוצרים נחיתות יחסית של הכפופים, אשר עשויה להרתיע אותם מלהראות לממונה עליהם שאינם מעוניינים במעשים, שלכאורה נדמה שהם הסכימו להם. במקרה הנדון דנה השופטת וירט-ליבנה באופייה של מערכת היחסים וקובעת שמערכת יחסים של בעל מרות עם הכפופה לו מהווה הטרדה מינית. מסקנה זו סומכת השופטת על מכלול הנסיבות והראיות, שמעידות על מערכת יחסים המושתתת על קיום יחסי מין מזדמנים במקומות מסתור בזמן ששני הצדדים נשואים לבני זוג אחרים, ובעל המרות יודע שהכפופה לו נוטלת נוגדי דיכאון. מכאן שמעשיו של בעל המרות בכפופה לו בוצעו תוך ניצול המרות, ואין בנסיבות אלו חשיבות לטענה שלכאורה ניסתה העובדת לפתות את בעל המרות. השופטת מחילה את חובת הדיווח של בעל המרות לממונה במקום העבודה על מערכת היחסים המתפתחת עם מי שכפופה לו גם למקרים של מערכת יחסים שבבסיסה עניין אמיתי ורצון מוסכם של שני הצדדים. ביישום הקביעה יש להתחשב באופי הארגון ובוהות הממונה, שכן במקרים שבהם לא ניתן להרחיק בין השניים כדי ליצור סביבת עבודה בטוחה ומגוננת, חלה חובת זהירות מוגברת על בעל המרות, מעבר לחובת הדיווח, שלא להיכנס למערכת יחסים המבוססת על יחסי מין מזדמנים עם עובדת הכפופה לו.

לעניין פערי המעמד באקדמיה וחוסר הרלוונטיות של ההסכמה ראו CATHARINE A. MACKINNON, DIRECTIONS IN SEXUAL HARASSMENT LAW 295–296 (Catharine A. MacKinnon & Reva B. Siegel eds., 2004). ראו התייחסות לחוסר הרלוונטיות של ההסכמה במקרה של יחסי מרות אצל שרון רבין מרגליות, לעיל ה"ש 15, בעמ' 166–167. שם נטען, כי הדרישה שאדם המוטרד יראה למטרד כי אינו מעוניין בהצעותיו אינה רלוונטית בכל הקשור ביחסי מרות, שכן מקום שבו מתקיימים יחסי מרות, לא בהכרח יאזור המוטרד את האומץ ליתן ביטוי חיצוני לסלידתו מהתנהגות הממונה עליו. כמו כן, ראו גם גליה שניבויים "האיסור הפלילי על מין ביחסי מרות בעבודה: בין הגנה על אוטונומיה לאסדרה של סמכות" במשפט צדק? ההליך הפלילי בישראל – כשלים ואתגרים 813 (אלון הראל עורך, 2017) שם מציעה הכותבת להתבונן בעבירה של ניצול מיני ביחסי מרות כמבטאת הכרה בצורות חדשות של ניצול לרעה של סמכות. ההגנה מפני ניצול יחסי המרות, גם כאשר קיימת הסכמה, מבטאת לא רק הכרה בפגיעה האפשרית באוטונומיה המינית של הקורבן, אלא גם מניעת שיבוש בתקינות פעולתן של מקומות עבודה וזירות עסקיות עקב קיומם של יחסים אינטימיים. כמו כן, ראו המקרה המתואר בכתבה של אורית קמיר "מקץ עשרים שנה: המאבק בהטרדה מינית באקדמיה מחייב דבקות בתמונה הגדולה וגם דיוק בפרטים" מעשי משפט ט 81 (2018).

נציבות למניעת הטרדה מינית כטיפול בצל הסמכות : בין קורבנות לתוקפים

ויכוח אנטגוניסטי על העבר לפתרון בעיות צופה פני עתיד. הקונפליקט נחשב אירוע חיובי שהוא הזדמנות ללמידה ולצמיחה, והניסיון הוא ללמוד דרך העיסוק בו אגב שיפור ושינוי. גם פעילות הנציבות למניעת הטרדה מינית מכוונת בהקשר זה להטבת הארגון וללמידה מן המתרחש בו. ההנחה היא שהעובדים שיקבלו הדרכה מתאימה יפנימו באופן חיובי את התרבות המכבדת שבבסיס החוק. הציפייה היא לתגובה משקמת, המכוונת "לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן" בלשון החוק. באופן לא שגרתי, ההנחה היא שלמרות הקושי שבחוקיית ההטרדה וההיבטים השליליים שבה, ניתן לצמוח וללמוד מהסכסוך שנוצר ולנסות למנוע פגיעות דומות בעתיד. חשיבות הטיפול גם בשמיעות ובמקרים קטנים היא בהצפה ובחשיפה של עוולות קטנות, אשר לא בהכרח היו מגיעות למערכת המשפט. הניסיון להיטיב עם הקורבן ואף להעביר את התוקף תהליך חינוכי, או לפחות מניעתי, שונה מהאופן הרגיל שבו פועל המשפט בהתמודדות עם הטרדה מינית. בהתאם לעיקרון זה, במהלך טיפול בתלונה אנו מנסות להעצים את המתלוננת,⁵³ לשבח אותה על הפנייה ולהרגיע באמירה שגם אם קשה עכשיו, יש לצפות שיוטב לה לאחר שחשפה את אשר עברה. אנו מרבות לעסוק באופן שבו הטיפול במקרה אמור להיטיב את מצבה ולהתייעץ עימה כיצד לעשות זאת, אגב התמקדות בחשיבה על העתיד ובדרך למנוע את הישנות הפגיעה.

המשפט הטיפולי מדגיש את חשיבות התנהלותם של סוכני המשפט בהליכים משפטיים או משפטיים למחצה, כגון הליך הבירור על ידי הנציבות, מעבר לכללים המהותיים והפרוצדורליים עצמם. משום כך יש חשיבות רבה לחיזוק תחושת הכוח של המתלוננת, שיקוף של תחושותיה והקשבה אקטיבית, לצד הבירור המהותי של התלונה – איסוף עדויות, תיעוד, החתמת המתלוננת על התלונה הכתובה ובירור עם הנילון. מיעוט התלונות היחסי באקדמיה, כפי שפורט לעיל, והרף הנמוך יחסית של המעשים המתוארים מעיד על חשיבות התפקיד בהעלאת מודעות לנושא ובמניעה.

נוסף על הניסיון להיטיב עם המתלוננת ולשנות את המצב, במצבים שבהם מגלים הצדדים אכפתיות זה כלפי זה אנו מעודדות יחס זה ומחזקות אותם. אם נילון במילותיו הראשונות מכחיש את הפגיעה ואומר למשל שמדובר ב"נשיקה שהתחלקה", אך לאחר מכן מדבר על המתלוננת כאשה איכותית, חכמה, שהוא מעריך, שצר לו שפגע בה וכי ליבו נשבר ומבקש שנעביר אליה את התנצלותו, אנחנו נעביר מסר זה למתלוננת בנפרד ונדגיש אותו. זוהי לדעתנו הזדמנות לחיזוק האנושיות במערכות יחסים, גם אם כרגע לא

53 ככלל זה, הנציבות נמנעת מאמירות ביקורתיות על מעשיה של המתלוננת, או על אי-הבעת רצון מפורש בפני הנילון, בפרט אם התקיימו ביניהם יחסי מרות. אמירות כפי שנכתבו בבג"ץ 1284/99 פלוגית נ' ראש המטה הכלל, פ"ד נג (2) 62, 76 (1999) שלפיהן: "על החיילת להיות מודעת לזכותה ולחובתה להדוף מעל עצמה מערכת יחסים אינטימית שאין היא רוצה בה וזאת גם במסגרת ההיררכיה הצבאית" אינן הולמות טיפול בתלונות על הטרדה מינית במסגרת יחסי מרות באוניברסיטה, שכן המסר של הנציבות למתלוננת הוא שהמערכת עומדת מאחוריה ותומכת בה באופן בלתי שיפוטי ומכירה בהיעדר החופש האמיתי לסרב לבעל המרות.

תסלח לו המתלוננת והוא אף ישלם על מעשיו. מנגד, אם היא אומרת שנפגעה ממנו אך עדיין דואגת לעתידו ואינה רוצה שייפגע באופן קשה, אנו מדגישות גם כוונה זו כחיובית ואיננו רואות אותה כסותרת את דרישתה לצדק. מתלוננות רבות, אגב הפגנת אומץ ועוצמה פנימית, מוצאות כוחות להכיר בצד הפוגע ובמורכבות המאפיינת אותו, ואנו מחזקות מגמה זו בצד קביעת הגבולות. במקרה שבו צדדים כועסים ומתנצחים, שבזמן הפנייה שררו ביניהם מתחים קשים, ציינו בפנינו, כל אחד בנפרד, כי אינם רוצים לפגוע זה בעתידו האקדמי של זה, ואנו ציינו זאת בהבלטה בפתיח לסיכום התלונה. המשפט נוטה לפשט מצבים של תביעות ולהשטיח אמביוולנטיות, ואילו תפקיד הנציבות בהפעילן אתיקה של דאגה הוא להכיל מורכבות זו ולהדגיש את היבטיה החיוביים. קולות אלה מודגשים בדרך כלל גם במכתב הסיכום, שהוא ארוך וכולל ניתוח של המקרים על כל הרבדים שלהם.

4. דה־קונסטרוקציה והיברידיזציה

בתחום המשפט, עיסוק עכשווי בתחום הממשל החדש – new governance – מציע תפיסה תאורטית חדשה, הרואה בצמיחה מלמטה פירוק לגורמים ופתרון לבעיות ערכיות ישנות.⁵⁴ גישות ליישוב סכסוכים מבוססות גם הן על ההנחה שמה שנחזה להיות כבעיה חד־ממדית, הדורשת בחירה חד־משמעית, הינו בגדר תופעה רב־ממדית, אשר טיפול בה דורש פירוק לתתי־בעיות ודרכי טיפול מגוונות ולעיתים סותרות בכל אחד מממדיה. בכל קונפליקט יש ריבוי גורמים, ריבוי אינטרסים, ריבוי משתתפים וריבוי של דרכי פתרון, ויש צורך לפרק אותו לגורמים אלה על מנת ליצור תהליך של שינוי. סכסוך הוא תמיד אוסף של סכסוכים קטנים, אשר ניתן לטפל בהם בנפרד ובסדר הנכון ובכך פעמים רבות לנטרל את העוקץ התחרותי שלו. נוסף על כך, התאמת הפורום לסכסוך ובניית ההליך המתאים לכל מקרה ומקרה הם מהלכים חשובים, הדורשים מיומנות ניהולית שהיא מפתח לפעילות של יישוב סכסוכים. עיצוב מערכות ליישוב סכסוכים (Dispute System Design) הוא לפיכך עיקרון חשוב בהתפתחות התחום, המשולב ברעיון שלכל מקרה חדש ייחודיות משלו, הדורשת התאמה אישית. בהקשר של יצירת המוסד של הנציבות למניעת הטרדה מינית, החוק והתקנות יוצרים מערכת מורכבת לבירור תלונות בתוך מקומות עבודה, אשר משולבת באסדרה עצמית של כל מוסד, המותאמת לצרכיו.⁵⁵ בניגוד

54 אלברשטין צדק אלטרנטיבי, לעיל ה"ש 11, בעמ' 51–56. ראו גם Michal Alberstein, *Judicial Conflict Resolution (JCR): A New Jurisprudence For an Emerging Judicial Practice*, 16 *Alberstein, Judicial Conflict* (להלן: CARDOZO J. CONFLICT RESOL., 879 (2014–2015)).

55 ראו למשל תקנון האוניברסיטה העברית למניעת הטרדה מינית: iui-eilat.huji.ac.il/uploaded/Info/Hatrada2016.pdf; נוהל למניעת הטרדה מינית אוניברסיטת תל אביב www.tau.ac.il/sites/default/files/media_server/General/yoets/01-015.pdf; נוהל ותקנון למניעת

נציבות למניעת הטרדה מינית כטיפול בצל הסמכות : בין קורבנות לתוקפים

למשפט, אשר בדרך כלל מפשט סיטואציות מורכבות לשאלות חדות בדבר תחולתן של נורמות והתוצאות הנגזרות ממנה, נראה שבתחום הטרדה מינית הנחת המורכבות היא שנמצאת בתשתית החוק והתקנונים. הנציבות מטפלות במקרים שבהם המתלוננת חוזרת בה וגם במצבים שבהם התלונה אנונימית או מדובר בפגיעות קטנות יחסית, המצויות ברף התחתון; הן מוסמכות לגבש המלצות גם כאשר המסקנה היא שלא התקיימה הטרדה מינית במושגי החוק; הן כותבות מכתבי סיכום מלאים לגורמים הממונים, ומכתבים אחרים מותאמים אישית למתלוננת ולנלוו. היחסים בארגון שונים, התגובות הן רב-מערכתיות, והנציבות יכולות לדבר בהקשר זה בקולות שונים, שלא כמו שופטות. החוק מדבר על טיפול ב"שינויים המחויבים" ודורש גמישות ותמרון. מורכבות זו מובנית לפיכך לתוך דרישות התפקיד. פעילות הנציבות כוללת ברוב המקרים שיתוף פעולה עם גורמים שונים באוניברסיטה וייעוץ בין-תחומי – עם משפטנים, קרימינולוגים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים וכן קשר שוטף עם אנשי הביטחון והמנהל במצבים של סיכון או בירור פרטים מזהים. טיפול במקרים של הטרדות חמורות ומסוכנות לוו פעמים בשיתוף פעולה עם אחראי הביטחון בקמפוס, הוצאת צווי הרחקה מיידיים, סגירת השערים, לעיתים תיקון ושינוי של דרכי כניסה לאזור מסוים בקמפוס. בכל המהלכים הללו נדרשים שיתוף פעולה ותיאום בין מדורים שונים ושילוב של כלים. פסק הדין מושא מאמר זה מראה כיצד ניהול סיכונים ומניעת סכסוכים הם חלק מהתפקיד המובנה של המעביד ביחס לטיפול בהטרדות מיניות ובכך מצביע על אופיו הפרו-אקטיבי המיוחד של תפקיד זה. אכן, ניסיון בתפקיד זה מוכיח כי אין מקרה אחד דומה למשנהו וכי הרגישות להקשר ולמורכבות היא נשמת אפו של ההליך. בהקשר זה, ההיברידיות המיוחדת המאפיינת את ההליך היא דווקא בחיבור בין סמכות לטיפול, ולא רצוי להפריד בין בירור הנציבות ובין ההחלטה של תובע חיצוני אם להגיש קובלנה לבית הדין המשמעתי, כפי שהוצע למשל בתקנון של האוניברסיטה העברית.⁵⁶ הוצאת הסמכות מידי הנציבה מונעת את הטיפול המיוחד שביכולתה להציע ופוגעת בגמישות וביצירתיות, אשר הן חלק מעצם היותה פנימית לארגון. האפיקים המשפטיים האזרחיים או הפליליים תמיד שמורים למתלוננת, אך ההליך הארגוני צריך לשמור על ייחודו.

5. דגש ברובד שאינו נראה לעין

בתחום המשפט, החיפוש אחר אינטרסים ועיקרי מדיניות המצויים בבסיס החוק נפוץ מאוד בשנים האחרונות. במסגרת הגישה התכליתית של השופט ברק התפתח רעיון זה

56 הטרדה מינית אוניברסיטת חיפה www.haifa.ac.il/images/pdf/Sexual_Harassment.pdf; נוהל למניעת הטרדה מינית אוניברסיטת בן גוריון בנגב in.bgu.ac.il/osh/HumanresocharP/05-059.pdf. ראו ס' 11 לתקנון למניעת הטרדה מינית של האוניברסיטה העברית, שם, בעמ' 9, שבו מוסדר מינוים של שני תובעים לעבירות הטרדה מינית, שהאחד מביניהם הוא תובע חיצוני שאינו עובד האוניברסיטה, אשר יהיה אחראי על החלטות לפתיחת הליכי משמעת בעניינם של חברי סגל.

לכדי תורה פרשנית מורכבת, אשר במסגרתה על השופט להימנע מלהתמקד במילות החוק בלבד ולחפש אחר ההיסטוריה החקיקתית שמאחוריו, האינטרסים שעליו בא להגן והערכים החוקתיים.⁵⁷ החזרה לתפיסת משפט טבעי, הרואה את הצרכים והנטיות האנושיות הטבעיות כמשקפים נטיות עמוקות המצויות מאחורי החוק אשר ראוי להתחשב בהן, מבטאת אף היא פנייה לרובד שאינו נראה לעין על מנת להכריע במקרים קשים במשפט.⁵⁸ התנועות השונות המציעות חלופות למשפט לאחר הביקורת מציעות להתגבר על מה שנראה כמו ויכוח על עמדות או סתירה רעיונית באמצעות מעבר לרובד אשר אינו נראה לעין ומצוי מתחת לפני הסכסוך. בדרך כלל הרובד של הצרכים או האינטרסים הוא המוצג כעומד בבסיס הסכסוך, וההנחה היא שאם נשאל כל צד מה חשוב לו ומדוע הוא מחזיק בעמדה מסוימת, נוכל באופן טוב יותר למלא את מבוקשו מבלי לנגוס במה שנחשב חלקן של הצד האחר.⁵⁹ הדגש ברובד הנסתר הופך במהלך התפתחותה של תנועת ה-ADR והתנועות האלטרנטיביות למפותח ומורכב יותר. מודלים דור שני ביישוב סכסוכים מדגישים רגשות, זהות, נרטיבים נסתרים,⁶⁰ אך בכל מקרה ההנחה היא שהסכסוך יאבד מתכונותיו האנטגוניסטיות או לפחות תקה עוצמתו, אם נתמקד ברובד הנסתר אשר אינו כפוף למשטר תחרותי. מילוי התפקיד של הנציבה למניעת הטרדות מיניות אכן כרוך בפיתוח שיח צרכים, המנסה לענות לאופן המיוחד שבו כל מתלוננת דורשת מענה. הוא כרוך בהקשבה למה חשוב לכל אחת ומה האופן שבו תרגיש שוב בטוחה, ובה בעת דורש התייחסות לצורכי הארגון ואיזון מתאים בין הצרכים כאשר אלו מתנגשים. למשל, מתלוננת שאינה מעוניינת לחשוף את זהותה, אך מעלה חשש לפגיעה בעובדות נוספות, דורשת עבודה אל מול נילון פוטנציאלי לעיתים בעילום שם, לעיתים מול הקבוצה כולה ללא ייחוד של הנילון, כדי לא לזהות את הקורבן, והטיפול במקרה שלה דורש מתן מענה לצורכי הארגון למנוע הטרדות עתידיות או תביעות עתידיות על היעדר טיפול של אותה עובדת עצמה.⁶¹ פסק הדין של השופט ספיבק, שהוא מושא

57 אהרן ברק פרשנות במשפט כרך שני – פרשנות החקיקה 143–144 (1993).

58 JOHN FINNIS, NATURAL LAW AND NATURAL RIGHTS (1980).

59 אלברשטין צדק אלטרנטיבי, לעיל ה"ש 11, בעמ' 42. ראו גם FISHER & URY, לעיל ה"ש 50, בעמ' 23, בהתייחסות לדגש באינטרסים.

60 ראו המודל הטרנספורמטיבי נרטיבי, Joseph P. Folger & Robert A. Baruch Bush, *Transformative Mediation and Third-Party Intervention: Ten Hallmarks of a Transformative Approach to Practice*, 13 CONFLICT RESOLUTION QUARTERLY 263, 271–272 (1996). ראו גם WINSLADE & MONK, לעיל ה"ש 7.

61 לעניין אחריות המעביד למניעת הטרדה מינית ראו רבין-מרגליות, לעיל ה"ש 15, בעמ' 174–175. שם צוין כי בהתאם לתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד), התשנ"ה–1998, חובה על המעביד להביא לידיעת הממונים והעובדים את דבר איסור ההטרדה המינית, לדרוש מהם להימנע מהטרדה מינית ולנקוט את כל האמצעים למניעת מעשי הטרדה כאמור. על המעביד למנות אחראי לנושא ההטרדה המינית, בעדיפות למינוי אישה, אשר תקבל את התלונה, תקיים בירור של פרטיה ותעביר את המלצותיה בדבר דרכי הטיפול למעסיק. הבירור ייערך ביעילות ובלא דיחוי, תוך הגנה על כבודם ופרטיותם של המתלונן, הנילון ועדים אחרים.

נציבות למניעת הטרדה מינית כטיפול בצל הסמכות : בין קורבנות לתוקפים

מאמר זה, מראה שגם צורכי הנילון צריכים לעמוד את מול עיני הנציבה, אשר אמורה לקדם את זכותו לחקר המקרה תוך הפרכת שמועות שווא וטיהור שמו במסגרת הארגון ומחוצה לו. נילונים רבים רואים את עצמם פעמים רבות כנפגעים מעצם פתיחת התהליך וכועסים על העמדתם בתפקיד נאשמים, וכאשר עולים מקרים כאלה אנו מסבירות להם כי גם להם יש אינטרס בבירור התלונה ובטיהור שמם במקרה שמדובר בשמועה חסרת בסיס. גם במקרה של הטרדה ברף הנמוך, בירור ותיחום של מה שקרה, כולל מתן מענה ומעקב, עוזרים למנוע מקרים חמורים יותר ומאפשרים לנילונים להתמודד עם דפוסי התנהגות פוגעניים של עצמם. כך עשויות להימנע פגיעות עתידיות חמורות יותר או העברת הטיפול בפגיעה למדיה החברתית או לתקשורת, באופן שיכולות להיות לו השלכות הרסניות לכל הצדדים.⁶² ההכרה בצרכים הסמויים מן העין אשר הנפגעת והפוגע לעיתים אינם מודעים להם בזמן אמת ואף מתנגדים בבירור יוצרת אחריות מסוג אחר לנציבה בתפקיד. במהלך תפקיד הכותבת הראשונה היא נתקלה במקרה שבו שמועות על הטרדה פגעו בעובד; בהתאם לתפיסתה את תפקידה, היא ערכה בדיקה מעמיקה שהובילה להפרכת השמועות, סגירת הטיפול בשמועה והצהרה לראשי היחידה כי יש להפסיק שמועות אלה. היא נוכחה, שצורכי הנילון קשורים גם בפגיעה ובהתמוטטות נפשית אשר הליך הבירור עלול לגרום להן. נילונים רבים הם אנשים נורמטיביים ותופסים עצמם כשומרי חוק וכאנשים מוסריים. פעמים רבות הם מגיבים באופן קשה לחשיפת הכאב שגרמו ולטיפול המערכת במקרה. קורה שהם מדווחים כי חרב עליהם עולמם, יש חשש שיפגעו בעצמם, ולעיתים גם הם זקוקים לתמיכה טיפולית. הנציבות משתדלת בהקשר זה לשמוע אתם מייד לאחר יצירת הקשר הראשוני עימם, ובמובן זה הקפדנו תמיד להתקשר לנילונים ולהזמיןם לתשאול באותו יום שבו יכולנו לפגוש אותם. לעיתים יש להסביר להם בפגישה כי יש להם אינטרס בבירור המקרה, וכן לתת להם מקום לבטא את כאבם, בצד הבהרת היחסים הברורים בין קורבן לתוקף במקרה המדובר. בניגוד לתפקיד משפטי העוסק בחריצת דין, ליווי התהליך על ידי הנציבות כולל התחשבות בצרכים של כל הנוגעים בדבר.

בהתייחס לצורכי נפגעות תקיפה מינית בכלל והטרדה מינית בפרט, ממצאים מהשטח מצביעים על כך שרבות אינן רוצות נקמה ואף אינן בוחרות בהליך משפטי. הצורך העיקרי שעליו מדווחות הנפגעות הוא ההכרה בהתרחשות הפגיעה המינית, בעיקר של הפוגע, אך

62 ראו המקרים האחרונים הנוגעים לשמועות שלא טופלו בתלמה ילין, תמר טרבלסי חדר "משרד החינוך בודק: 3 עדויות חדשות נגד מורים בתלמה ילין" Ynet (5.2.2018) www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5088965,00.html, וכן פרשת ההטרדה המינית בבנק הפועלים, עירית אבישר וסטלה קורין ליבר "נחשפים פרטי דוח הבדיקה של פרשת ההטרדה בבנה"פ" גלובס (12.11.2017) www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001211395; וכן ראו עניין הטרדה מינית ממושכת של עובדת מדינה שטופלה כעבור 20 שנה, איתמר אייכנר "פוטר עובד בלמ"ס שהטריד מינית עובדת במשך 20 שנה" Ynet (10.6.2018) www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5283184,00.html; על פגיעות מיניות ברשת, הקושי בדיווח עליהן והנזקים לנפגעות ראו הדר דנציג-רוזנברג ורוני רוזנברג "פורנוגרפיית נקם כהטרדה מינית" חוקים ט 265, 278-279 (2017).

גם של הסביבה הקרובה וגורמים מערכתיים אחרים.⁶³ הקמפיין האחרון ששטף את התקשורת, #metoo, מוכיח עד כמה גדול הצורך בביטוי פגיעות שהושתקו, אך מענה לצרכים שנשים מבטאות אינו תמיד כרוך, אף מבחינתן, בהענשה, גינוי או ביוש קולקטיבי. פעמים רבות נפגעת מעוניינת בהכרה, ביטחון, מניעת פגיעה באחרות, הבנה מדוע הפגיעה נעשתה דווקא בה, התנצלות ואף ריפוי. תהליך הטיפול בתלונות על הטרדה מינית מכוון למתן מענה למכלול הצרכים של מתלוננות ולמנוע את אותה פגיעה משנית אשר כרוכה ביציאה מהאנונימיות והחשיפה כקורבן ברשת.⁶⁴ רבות מהמתלוננות שבהן פגשונו הביעו מצד אחד את הצורך בחשיפת הפגיעה וההכרה בה, ובצד אחר את הצורך לצאת מעמדת הקורבן, לא להיות מסומנות ציבורית ככאלה, ולהמשיך בדרך האקדמית ללא תיוג או חשיפה פומבית של הפגיעה. יישוב הסכסוך בדרך אלטרנטיבית במקרים של הטרדה מינית במוסד להשכלה גבוהה מאפשר מתן מענה בטוח לצורכי המתלוננת ללא קיבוע ותיוג שלה בתפקיד הקורבן. במסגרת בחינת הצרכים, ארגז הכלים העומד לרשות הנציבה למניעת הטרדה מינית מאפשר לה לערוך בירור אם המתלוננת מעוניינת, כחלק מתהליך הריפוי והטיפול, במפגש עם הנילון או שמא יש דרך אחרת שבה תבחר לשקם באופן כלשהו את מערכת היחסים ביניהם.⁶⁵

6. דגש ברגשות ומערכות יחסים

סוכנים משפטיים, כמו עורכי דין ושופטים, אינם מוכשרים לטפל ברגשות, והמשפט נחשב בדרך כלל כשיח רציונלי, המעודד יחסים מנוכרים בין צדדים, המבוססים על הקצאת זכויות. בתחום המשפט והספרות וכן הפמיניזם התרבותי מועלות בעשורים האחרונים טענות המבקשות להכיל שיח אמפתי יותר במשפט, ולעודד "אתיקה של דאגה", המכירה במערכות יחסים כקודמות להיפרדות וכמצויות בבסיס הסכסוכים המשפטיים.⁶⁶ התפתחות זרמים אלו הובילה חוקרי משפט מרכזיים להכיר ברגש כמו חמלה כמסייע בהליך המשפטי.⁶⁷ אחד מארבעת העקרונות שאותם מציעים פישר ויורי, אשר חוזר בקרב התנועות האלטרנטיביות השונות, נקרא "הפרד את האנשים מהבעיה".⁶⁸

- 63 ראו לייסט, טאובר וקלר-חלמיש, לעיל ה"ש 33, בעמ' 182.
- 64 להשלכות של פרסום פוגעני ברשת על קורבנות נקמנות על רקע מיני ראו: Danielle K. Citron & Marry Ann Franks, *Criminalizing Revenge Porn*, 49 WAKE FOREST L. REV. 345, 351-352 (2014). במקרים רבים נפגעות אינן מעוניינות להיחשף על מנת שלא להעמיק את הפגיעה שכבר חוו מעצם מעשה ההטרדה המינית, ראו דנציגר-רוזנברג ורוזנברג, לעיל ה"ש 62, בעמ' 279.
- 65 Charles B. Craver, *Do Alternative Dispute Resolution Procedures Disadvantage Women and Minorities?*, 70 SMU L. Rev. 891 (2017).
- 66 CAROL GILLIGAN, IN A DIFFERENT VOICE: PSYCHOLOGICAL THEORY AND WOMEN'S DEVELOPMENT (1982).
- 67 Kathryn Abrams & Hila Keren, *Who's Afraid of Law and the Emotions*, 94 MINN. L. REV. 1997, 2008-2009 (2010).
- 68 FISHER & URY, לעיל ה"ש 50.

נציבות למניעת הטרדה מינית כטיפול בצל הסמכות : בין קורבנות לתוקפים

עניינו הוא דה-פרסונליזציה של הסכסוך אגב הצגתו כבעיה משותפת שהצדדים אמורים לפתור. אין מדובר כאן בעניין אישי של מה יקבל צד אחד או אחר, אלא בשותפות שבמסגרתה הצדדים אמורים לחתור יחד למיצוי המפגש ביניהם, תוך שהם שמים בצד את ה"אני" ואת העדפותיו הפרטיות. סכסוך הנובע מהטרדה מינית אינו "בעיה" משותפת של הצדדים, שכן בניגוד להליכי גישור אזוריים, בהטרדה מינית יש צד אחד שביצע מעשה אסור וצד אחר שנפגע ממנו. ניתן אפוא למסגר את אופן הטיפול ככזה שמפריד בין פוגע לפגיעה – סימון גבולות וגינוי של המעשים הספציפיים, אגב התייחסות מכבדת ומכילה של הפוגע כאדם.⁶⁹ במקרים מסוימים, בבסיס הסכסוך מצויים צדדים התלויים זה בזה, אשר יש להבינם על רקע היחסים ביניהם ולא רק מזווית ראייה של נפרדות מוחלטת ביניהם. המיקוד במערכות יחסים מציב את תפקיד הנציבות למניעת הטרדה מינית במקום מאתגר עוד יותר מיצירת שיח של פתרון בעיות. תפקיד הנציבה הוא להטיב מערכות יחסים ופעמים רבות אגב הטיפול במקרה היא נחשפת לדפוס פעולה פוגעני, והאתגר העמוק שלה הוא להתמיר אותו, להתמודד עם הסדר ההיררכי שמניע אותו, להפעיל עליו את הסמכות כדי לשנותו ולמנוע את הישנותו. נילון שמגיע לפגישה, המתנהלת באופן פורמלי פחות ובמסגרת של שיחה, חושף פעמים רבות את דפוס היחסים הבעייתי שמאפיין את התקשורת הארגונית שלו. השיחה איתו ישירה ואינה מתווכת על ידי עורכי דין או הכנה מוקדמת. הוא עלול לצעוק, לספר בדיחות פוגעניות עבור נשים, להקסים ולהרשים או אפילו לתקוף. במקרים מסוימים הוא יוצר אפילו עם הנציבות למניעת הטרדה מינית את דפוס היחסים הבעייתי שהוא הרקע לתלונה. כאן טמון ערך מיוחד לתפקיד הנציבות למניעת הטרדה מינית, אשר חורג מהאופן שבו שופט יטפל בתלונה על הטרדה: השופט ישמע את הצדדים, יבחן את ההתנהגות האסורה המוצגת, יכריע בדבר קיומה ויחיל עליה את החוק. הוא יצמצם את מערכת היחסים לאירועים הניתנים לבחינה ואז יעריך את משמעותם המשפטית. ניתוח מערכות היחסים יעזור לעיתים כרקע להכרעות אלה.⁷⁰ לעומת זאת, נציבות למניעת הטרדה מינית מתעניינת באופן ממוקד

69 השתתפות בהליכים מאחים המתאפיינים ביחס מכבד לפוגע מקדמים את המחויבות שלו להליך, ולכן תאוריית הביוש המשקם מדגישה את החשיבות של גינוי המעשה שביצע התוקף על ידי קהילתו ואנשים משמעותיים עבורו על פני גינוי בידי שופט שמעולם לא פגש. במסגרת הליך הביוש המשקם מגנים קרוביו של הפוגע את הפגיעה ומביעים את סלידתם מהמעשה שביצע, אך יחד עם זאת מכירים בחיבתם אליו ובמחויבות שלהם לתהליך השיקום שלו. ראו JOHN BRAITHWAITE, CRIME, SHAME AND REINTEGRATION (1989). ראו גם מודל "חלונות המשמעת החברתית" מבית הגותו של טד וכתל, שמציב את המענה החברתי למעשה הפגיעה על מטריצה בעלת ארבע ברורות, שציריהן הם רצף של חומרת התגובה ורצף נוסף של מידת התמיכה במבצע העבירה Wachtel, *Restorative Justice in Everyday Life*, לעיל ה"ש 45.

70 ראו לעניין זה פסק דין פלונתי, לעיל ה"ש 52; בע"ע (ארצי) 274/06 פלונתי – אלמוני (פורסם בנבו, 26.3.2008). שם עומדת השופטת וירט-ליבנה על טיבה של טענת הטרדה מינית במסגרת של מערכת יחסים בין עובדת למנהל בכיר, שאליו היא כפופה. הדין, לגישתה, בא ליצור מקום עבודה מוגן למי שכפופים לבעל המרות. משום כך היא סבורה שמידת הזהירות המחמירה שחלה על בעל המרות,

ועיקרי במערכות היחסים, ואף על פי שגם בעבודתנו מתקיימת בחינת התנהגויות קונקרטיים והערכה שלהן, זווית מרכזית בדיווח ובניתוח היא הבנת מערכות היחסים והדרך להטבתן. הנילון נשאל קודם כול כיצד הוא חש בסביבת העבודה ואם הוא יודע למה נקרא אלינו. לעיתים השערות שהוא מספק נותנות לנו מידע נוסף וחדש על זה שבתלונה, אשר דורש כשלעצמו טיפול. כאשר נילון שהינו מרצה שבהערכות הסטודנטים מוצג כפוגעני ובוטה נכנס לחדרנו כועס וצועק, דפוס זה של התנהגות מוצג בסופו של דבר בסיכום ומעיד על הסדרתיות שבמעשיו. לעיתים פתרון לדפוס שכזה דורש מיקרו-טיצ'ינג, הצמדת מאמן, אף אם ביטויים אלה אינם נכנסים לתחום המשפטי של הטרדה מינית. נילון אשר הקושי בנוגע אליו מוצהר כיחס אובססיבי ותלתי לעיתים ישחזר יחס זה כלפיו, כאשר הוא פונה אלינו שוב ושוב ומסרב להבין גבולות. אם כן, הטיפול בתלונה, אף על פי שהוא ממוקד בתלונה ספציפית, אמור להוביל לשינוי מהותי במערכות היחסים במקום העבודה ולהיטיב אותן. בכל תלונה יש מעקב אחרי המתלוננת, הנילון וכן ניסיון לבחון ולוודא ריפוי ושיקום של שני הצדדים. פיוס

שמעוניין בפיתוח קשר עם מי שכפוף לו, מחייבת אותו לגילוי נאות ודיווח על הקשר לממונים. השופטת שוללת טענה מצד בעל המרות, שלפיה הכפופה לו נתנה את הסכמתה או לא הביעה חוסר עניין בקשר. וירט-ליבנה קובעת שבמערכת היחסים שבין ממונה לכפופה לו אין להניח שהיא חופשייה להראות לממונה עליה שאינה מעוניינת בקשר, בשל נחיתותה היחסית מכוח התלות. כך ממסגרת השופטת את מערכת היחסים בין הצדדים: "מערכת היחסים שנתפתחה בין המשיב למערערת התקיימה בעוד שניהם נשואים והתבססה ברובה, על יחסי מין אקראיים במסגרת שעות העבודה, בחדר הבטחון שבמקום העבודה, פרט למספר 'מחוות' קטנות וחסרות משקל [...] קשר מיני שכזה איננו נחזה על פני הדברים כקשר רומנטי המבוסס על רצונם החופשי של שני הצדדים [...] מערכת יחסים של בעל מרות עם מי שכפופה לו, המבוססת על קיום יחסי מין מזדמנים בחדר צדדי ומוסתר במקום העבודה, מדיפה ריח חריף של ניצול יחסי מרות, המאששים את הטענה כי מדובר בהטרדה מינית" (שם, בעמ' 36 לפסק הדין). פרשנות דומה ניתנה למערכת יחסים בין ממונה לעובדת הכפופה לו בע"ע (ארצי) 178-06 פלונית – אלמוני (פורסם נבנו, 4.11.2010). שם נקבע כי כאשר מדובר במערכת יחסים בין ממונה לעובדת הכפופה לו, עצם ההטרדה המינית נובעת לא רק מביצוע המעשים עצמם, אלא בעיקר מעצם קיומם של יחסי המרות, אף אם העובדת היא שיוזמה את המעשים בעלי האופי המיני. נשיא בית הדין הארצי לעבודה קובע מסקנות אלו על בסיס ניתוח מערכת היחסים; מערכת יחסים המוסתרת מעיני כול ומתמצית במגע אינטימי מזדמן במסגרת העבודה בין בעל מרות לכפופה לו, אינה מערכת יחסים עמוקה. האופי הנלמד של מערכת היחסים, יחד עם יחסי המרות שבין הממונה למתלוננת, מלמדים על קיומו של יסוד מרות בידי הממונה, ולכן המעשים שבוצעו הם הטרדה מינית, לדעת בית המשפט. לעומת מקרים אלו, שבהם נקבע כי התקיים יסוד הניצול במערכת היחסים בין הממונה לכפופה לו במנותק משאלת יוזמתה ליצירתו והסכמתה, בפרשה אחרת ע"פ 9256/04 נוי נ' מדינת ישראל, פ"ד (2) 172 (2006) בחן בית המשפט את התנהגויות הצדדים ומערכות היחסים והגיע למסקנה שלא התקיימה הטרדה מינית. שם, שתי המתלוננות יזמו את יחסי המין עם הממונה, מתוך רצון, לפי הפרשנות של בית המשפט, לקדם את ענייניהן במקום עבודתן. בית המשפט התחשב בנסיבות, שלפיהן המתלוננות היו דמויות דומיננטיות במקום העבודה, שביקשו את קרבתו של הממונה כדי להיטיב את תנאי עבודתן, וכן לאור העובדה שחשיפת הפרשה נעשתה בעיתוי המעורר ספק, שהתלונה באה להרחיק מאחת המתלוננות חקירה פלילית או לחלופין לפגוע במי שהתלונן על מעשיה.

נציבות למניעת הטרדה מינית כטיפול בצל הסמכות : בין קורבנות לתוקפים

מלא ומפגש ישיר לרוב אינם מתאפשרים ופעמים רבות אינם רצויים, משום שהפגיעה עדין קרובה וכואבת, אך תהליך של לימוד והעצמה, אשר ישפר את דפוס היחסים בעתיד וימנע סיכונים הוא חלק ממטרות הנציבה, כפי שאנו רואות אותן לנגד עינינו. בהקשר זה החובה המוטלת בפסק דינו של השופט ספיבק היא לברר, במקרה של שמועות, את כשירותו של עובד בתחום היחסים הקשורים בהטרדה מינית כדי להיטיב את מצבן של עובדות ולהגן עליהן, ובה בעת לנקות את שמו והמוניטין שלו במקרה שלא נפל פגם בהתנהגותו במישור זה. כפי שאומר השופט:

במקרה זה העובדה שמנהליו של התובע לא העבירו לטיפול הממונה את השמועה שלפי הטענה הגיעה לאוזנם, מהווה הפרת של חובת האמון המוגברת החלה ביחסי עבודה. החובות המוטלות על כל מנהל להעביר לידיעת הממונה על הטרדה מינית, בין תלונה ובין מידע שאינה מגובה בתלונה, מיועדות להגן לא רק על נשים או גברים שיתכן שהן קורבנות של ההטרדה המינית, אלא גם על גברים ששמו הטוב נפגע כתוצאה משמועה כזו או אחרת על היותם מטרידים מינית.⁷¹

בהקשר זה של התמקדות במערכות יחסים וברגשות יש לציין מאפיין נוסף של הליך הטיפול בתלונות על הטרדה מינית אשר מבחין אותו מהגישור, מהצדק המאחה ואף מההליך המשפטי. הנחת המוצא שלנו בביצוע התפקיד הינה שמפגש ישיר בין מתלוננת לנילוץ אינו רצוי וכי התלונה משקפת הפרת גבול אשר תפקידנו לשרטט אותו מחדש ולהבהירו מטעם המוסד. מתלוננת סטודנטית או מרצה צעירה, ואף כאלה בדרגות שוות או כפופות לנילוץ, מגיעות בדרך כלל בגלל חוסר האפשרות לתקשר עם הנילוץ במישרין ולשנות את דפוס התקשורת הפוגעני שלו. לעיתים, כמצוין לעיל,⁷² הנציבות מציעות למתלוננות הליך צדק מאחה ואף מקשרות אותן עם מומחית בתחום, אך אף מתלוננת לא בחרה עד כה באפיק זה. עימות מול נילוץ, שהיה עשוי להתקיים בהליך משפטי פלילי, לא ננקט ואף לא הוצע באף לא אחד מן המקרים המטופלי על ידי הנציבות, זאת משום שלרוב תהיה בו פגיעה נוספת במתלוננת. אופיו המנהלי של ההליך והרף הנמוך של המקרים, כולל הרף העובדתי הנמוך יחסית של הוכחת מקרי הטרדה מינית,⁷³ מאפשרים

71 עניין פלוני, לעיל ה"ש 1, בעמ' 2.

72 ראו את הדיון בצדק מאחה, לעיל בעמ' 12-13.

73 בעניין פלוני, לעיל ה"ש 1, בעמ' 32, השופטת וירט-ליבנה אינה מייחסת משקל לכבישת העדות של המתלוננת במשך שנתיים עד שהגישה את תלונתה וגם לא לעובדה שלא הגישה תלונה במשטרה בגין מעשי המערער. ברף הראייתי קובעת השופטת, בניגוד לקביעת הערכאה דלמטה, כי תקופה של שנתיים מיום ביצוע המעשים ועד הגשת התלונה היא סבירה ומקבלת את עדות אחותה של המתלוננת כמהימנה. בעמ"ש 6713/96 מדינת ישראל נ' בן אשר, פ"ד נב (1) 650, 683-684 (1998), (להלן: עניין בן אשר) מבחין השופט זמיר בין המקרים הקיצוניים של הטרדה מינית, הכוללים פגיעה גופנית, ובשל כך "נבלעים" לתוך העבירה הפלילית, לבין מקרים קלים יותר של הטרדה, כגון ליטוף, חיבוק,

גמישות בהקשר זה ותורמים לטיפול מהיר בתלונות, תוך שימוש בסמכות להבהרת מערכת היחסים ולא בהכרעה משפטית או בהסכמה גישורית.

אם כן, ההתמקדות במערכות יחסים ודפוסים אופייניים להן מאפשרת לנציבות התמודדות גם עם מקרים שלאחר בירור מתברר שאינם עולים כדי אחת מן ההתנהגויות האסורות בחוק למניעת הטרדה מינית, אולם מהוות כאמור הפרת גבול ומאיימות על המרחב הבטוח שחברות וחברי הסגלים השונים בקמפוס זכאים לו. במקרה של שמועה שהגיעה לנציבות על דפוס יחסים בעייתי בין מרצה, שזהותו לא צוינה, לבין סטודנטים וסטודנטיות בפרט, נערך בירור לצורך אפיון של דפוס היחסים. התחקות אחר זהות המרצה ובירור של דפוס יחסו הוביל לממצאים שלפיהם הוא מעורר מורא בקרב סגל אקדמי וסטודנטים. דפוס היחסים שיצר המרצה בכיתה נחוזה, כפי שעלה מהבירור, כפוגעני על ידי סטודנטיות וסטודנטים צעירים בעיקר, אך אינו עולה כדי אחת מההתנהגויות האסורות בחוק למניעת הטרדה מינית. הנציבות זימנה את המרצה והסבירה לו את הבעייתיות שבדפוס יחסיו עם הסטודנטיות והסטודנטים. בעקבות התערבות הנציבות הודגש לראשי מחלקות ודיקנים שסקרי הוראה בחלקם המילולי ייקראו בקפידה, בניסיון לאיתור ממדים של הטרדה מינית ויחס לא מכבד על ידי מרצים. הגישה הטיפולית למשפט שימשה אפוא במקרה זה לזיהוי נקודות תורפה במבנה ארגוני שבו ליחיד יש השפעה ומרות על צעירים רבים בו-זמנית ולקידום אקטיבי של גישה חינוכית ומניעתית רצויה, להצבת גבולות לנילון הספציפי, לפיתוח הכלים הארגוניים לאיתורם של מקרי הטרדה מינית ולהרתעה מפני הטרדה ופגיעה. הסגל האקדמי מודע לקיומו של משוב הוראה אנונימי, שעשוי להוביל לגילוי של מעשים ואמירות פוגעניים ביתר קלות.

במקרה אחר, לאחר שהנציבות ערכה בירור מעמיק בגין תלונה של סטודנטית על אמירות מגדריות פוגעניות של מרצה במהלך השיעור, קבעה הנציבות כי האמירות נושאות אופי מגדרי, אולם הן נופלות ברף התחתון של ההתנהגויות האסורות בחוק למניעת הטרדה מינית. למרות זאת הורתה הנציבות לראשי היחידה (באישור הרקטור) לשתח עם המרצה ולדרוש ממנו לשמור על מרחק הולם מסטודנטיות, לרבות הוראות מפורשות להימנע ממגע כלשהו עימן, להימנע מהערות הפולשות למרחב הפרטי וכן לחדול מלספר בדיחות מגדריות פוגעניות או בלתי ראויות בכיתה. המרצה נדרש לשמור על אווירה מכבדת ומותאמת לכל המגדרים והמגזרים ולהתמקד בהכנה מקצועית של

חינוך או נשיקה, שהם חד-פעמיים והנסיבות מטילות ספק באשר לאופי המיני של המגע. ברף הנמוך ביותר, לגישתו, נמצאות התנהגויות והתבטאויות בעלות אופי מיני שעשויות לגרום למבוכה או למורת רוח, אך אינן נחשבות להטרדה מינית, אם כי הן ראויות לגינוי ולתגובה. ראו גם הימנעותו של בית המשפט מלהתערב בהחלטות בית הדין למשמעת של עובדי המדינה בעש"מ 1599/03 **טאפירו נ' נציבות שירות המדינה**, פ"ד נח (2) 125 (2004), שם נקבע שמעשיו של המערער אינם נמצאים ברף הגבוה של ההתנהגויות המהוות הטרדה מינית, אך הם לא היו חד-פעמיים, וכן בית המשפט מייחס משקל למעמדו של המערער, שהיה בכיר במקום עבודתו. בית המשפט אינו מקל באמצעי המשמעת שהוטלו על המערער ומקבל את הממצאים העובדתיים ומהימנות גרסאותיהן של המתלוננות.

נציבות למניעת הטרדה מינית כטיפול בצל הסמכות : בין קורבנות לתוקפים

סטודנטיות וסטודנטים בלבד. במקרה אחר, שכלל התבטאות גסה של מרצה מול סטודנטית לשעבר, נקבע שמדובר בהטרדה מינית ברף הנמוך והוחלט, בעצה אחת עם הרקטור, שראש המחלקה יקיים עם המרצה שיחת הבהרה ונזיפה, והתלונה תועדה במשרדי הנציבות. מקרים אלו של הצבת גבולות ברורים מגדירים מערכות יחסים, מעצבים את התרבות הארגונית, קובעים את נורמות ההתנהגות המקובלות ואלו שאסורות באופן כללי, ובפרט ביחסים שבין המינים, וכך נוצרת סביבה שהיא בטוחה יותר לסטודנטים ולעובדים, שבתורה מאפשרת להגשים טוב יותר את החזון של הארגון.

7. עבודת קהילה מלמטה למעלה

בתחום המשפט, על אף הדגש המקובל בחשיבה היררכית המטילה נורמות והכרעות מלמעלה, קיימת כיום ספרות מרכזית המדגישה את הצורך להקשיב לציבור, להשהות שיפוט ביחס לטוב הציבורי ולהאמין בחוכמה העולה מתהליך הדליברציה הדמוקרטית.⁷⁴ עיקרון משותף אשר חוזר ומופיע בהליכים של יישוב סכסוכים הוא העבודה מלמטה למעלה, ללא ניסיון להשלטת סכמה אחת פורמלית מגבוה כאמת בלעדית. גם כאשר מדובר במשטרי מעבר, בצדק מאחה או בחשיבה טיפולית, ההנחה היא שיש בעבודה בשטח ובחוכמה העולה מהפעולות המגוונות והשונות של האיחוי או הגישור כדי לשנות את מצב הדברים וליצור את הסדר החדש דרך התהליך.⁷⁵ הפתרון הרחב יותר של הסכסוך צריך להיעשות דרך משא ומתן ודיאלוג, והעצמת הצדדים המצויים בסכסוך.

בהקשר של הטיפול בהטרדה מינית, אחד הדגשים בעבודת הנציבות הוא העצמת המתלוננת: מתן קול למצוקתה והקשבה לדבריה, בחינה של הצרכים שלה, שיתוף שלה בתהליך במידת האפשר מבחינת המידע על התפתחותו, מתן כבוד להעדפותיה ומקום לחששותיה. המתלוננת מגיעה פעמים רבות בתחושה של חוסר אונים, בחיפוש אחרי עזרה ומענה, ותפקיד ההליך הוא לחזק אותה על פנייתה ולהחזיר לה תחושת שליטה. מזווית ההתבוננות שלנו כנציבות המתלוננת היא שידועת מה קרה וכיצד נפגעה. היא ולא הנילון או גורם שלישי יגדירו את פגיעתה,⁷⁶ ובסופו של דבר התהליך אמור להשיב לה את תחושת השליטה (agency) ואת היכולת להשתחרר מעמדת הקורבן ולחזור לתפקוד תקין באוניברסיטה. בהתאם לכך, כאשר גילינו שפניות על הטרדה מינית נעשות בשם בן זוג פגוע או קנאי המעוניין להשתמש בנציבות למניעת הטרדה מינית כדי לשלוט בבת זוגו

74 John Parkinson & Declan Roche, *Restorative Justice: Deliberative Democracy in Action?*, 39 AUSTRALIAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE 505, 507 (2004).

75 אלברשטין **צדק אלטרנטיבי**, לעיל ה"ש 11, בעמ' 21.

76 ראו פסק דין **פלונת**, לעיל ה"ש 52, שבו התקבלה גרסת המתלוננת לעניין הטרדה מינית, כבישת תלונתה והסיבות לחשש שלה מפני חשיפת המקרה. וכן ראו עניין **בן אשר**, לעיל ה"ש 73, שם העידה המתלוננת כי התנהגות המרצה פגעה בה באופן ממשי עת שליטף אותה, נגע בגופה והפציר בה להיפגש עימו. השופט זמיר קובע במפורש, מתוך נקודת מבטה של המתלוננת, "בנסיבות העניין אין בלבי ספק כי המתלוננת ראתה עצמה מוטרדת".

ובקשרים שלה,⁷⁷ ואילו לאחר שיחה נפרדת וכנה עימה התברר לנציבות כי אין מדובר בחוויית הטרדה, דחינו תלונות אלה. במובן זה, ובמיוחד באוניברסיטה כמו בראילן, שיש לה זיקה חזקה למסורת, עמדה הנציבות תמיד על ההבחנה בין קידום תרבות ארגונית מכבדת, שהוא מטרה שביסוד החוק, ובין השלטת מוסר פוריטני או שמרני. הנציבות ראתה בתפקידה חיזוק של תחושת הסוכנות (agency) של נשים אגב מתן תוקף לבחירותיהן והעדפותיהן.

במצבים של יחסי מרות, שהם מרובים באוניברסיטה בתוך הסגלים וביניהם, החוק יוצר חזקת אי-הסכמה להתנהגויות מטרידות מסוימות וקובע שהן עשויות להיחשב הטרדה גם אם המתלוננת לא הביעה התנגדות בזמן אמת.⁷⁸ קביעה זו מכירה בחולשה המובנית שבמצב הכפיפות ומאפשרת לרתום את החוק להעצמה ולשינוי יחסי הכוח. בהתאם לכך, במצב שבו נודע לנציבות על חיזור שהסתיים בין בעל מרות לכפופה לו, והיא תיארה את התהליך ככזה שהתקיים בהסכמה מלאה, הודיעה לה הנציבות שהיא מכבדת את אמירתה זו ובצד זאת מודיעה לה כי בכל רגע נתון ביכולתה לפנות לנציבות אם חל שינוי באופן שבו היא תופסת את הקשר שנוצר וכי היא בעלת הכוח בהקשר זה. לממונה נשלחה הודעה שמאחר שלא דווח על הקשר עם תחילתו, הוא חשוף לתלונה כזאת במהלך כל תקופת ההתיישנות וכי הוא בעל האחריות במסגרת הקשר.

במקרה נוסף פנתה חברת סגל לנציבות ותיארה מעשי חיזור מצד חבר סגל בכיר ממנה בסגל האקדמי, שעימו היא מפרסמת מאמרים ותלויה בו במידת מה לקידומה המקצועי. משלא נעתרה לחיזוריו, עיכב הנילון, לטענתה, את המלצתו למלגה עבורה. פרט לבקשתה לתיעוד דבריה סירבה המתלוננת לחשוף את זהות הנילון, מיאנה להגיש תלונה רשמית ועמדה על כך שלא תתנהל חקירה בעניין. מהתיאור שמסרה עלה שלא התקיים מגע פיזי בינה לבין הנילון וכי לא הייתה רמיזה מינית מצידו. המתלוננת הונחתה כיצד להבהיר גבולות במקרה שהנילון ימשיך בחיזוריו, ובהיבט הארגוני הוחלט על הפצת מכתב לסגל האקדמי, שיבהיר את הגבולות הראויים במערכות יחסים שבהן מתקיימים יחסי מרות. פוטנציאל הפגיעה האישית והמקצועית של חברי סגל באלו הכפופות להם או מצויות במקום נמוך יותר במדרג ההיררכי הוא ממד שעליהם להיות מודעים לו בבחירת התנהלותם במסגרת היחסים עמן, אם הם מבקשים לחרוג ממסגרת הקשר המקצועי.

77 סע"ש (אזורי ת"א) 35122-08-17 פלוני – פלוני (פורסם בנבו, 6.11.2017), שם נדחתה תביעתו של בעל כנגד מוסד אקדמי שבו הועסקה אשתו לשעבר, בגין הטרדה מינית שהתקיימה, לכאורה, כלפי אשתו. בית הדין האזורי לעבודה דחה את התביעה על הסף בהיעדר זכות עמידה לתובע, שכן החוק נועד להגן על הקורבנות ולא על הסובבים אותם. במקרה זה העידה אשתו של התובע כי לא הוטרדה מינית וכי לא חוותה כל פגיעה כפי שטען.

78 ס' 3(6)ג לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, ס"ח 2248. לעניין זה ראו גם קמיר "מקץ עשרים שנה", לעיל ה"ש 52, שם השאלה של עמדת הסטודנטית לאחר מעשה בדבר הסכמתה לקיום מערכת היחסים אינה מוצגת כחלק מהדיון.

נציבות למניעת הטרדה מינית כטיפול בצל הסמכות : בין קורבנות לתוקפים

לנוכח זו נראה לנו כי גישתה של קמיר, שלפיה קיום קשר אינטימי באקדמיה בין מרצה לסטודנטית שונה מיחסי מרות במסגרת מקום עבודה⁷⁹ וכי יש להקל ולנהוג בניגוד לפסיקה במקרה זה⁸⁰ ולהימנע מלקבוע שמדובר בהטרדה מינית, אינה תואמת את מטרות החוק ואת עניינו בהעצמה של כפופות למרות. מתלוננת סטודנטית אשר אמרה כי לא הייתה מעוניינת בקשר מיני, וכנגדה מרצה המודה בכך שהתקיים קשר כזה, יצרה לכאורה טענה חזקה להתקיימותן של דרישות החוק. החוק מייחס אוטונומיה מוגבלת להסכמה לקשר כזה במצב של יחסי כפיפות, וביטוי שלה חייב להיות אקטיבי ופומבי אגב בחינה מראש של מערך יחסי הכוח על ידי הנציבות. מרצים צריכים להיות מודעים לכך שהם נוטלים סיכון בכניסה לקשר כזה אם אינם מדווחים ודואגים להפרדה מתאימה קודם לכן. אם נכון הדבר שממונה במקום עבודה שבמסגרתו יחסים מתמשכים מצופה "לשלוט ביציריו" ואף לא להיענות ל"פיתוי"⁸¹ כל עוד מתקיימים יחסי מרות ולא נעשה דיווח מתאים לנציבות, קל וחומר שמרצה אשר מצב הכפיפות אליו מסתיים תוך זמן קצר יחסית אמור להימנע ממערכת יחסים אינטימית במסגרת הוראת קורס. החוק מעניק במקרה זה כוח לכפופה לו לפרש את מצב הדברים בדיעבד, ועל המרצה להיות מודע לכך מראש. בהתאם לתקנון האוניברסיטה, דרך פעולתה של הנציבה קשורה גם היא לביורור מלמטה למעלה, בשיתוף פעולה עם גורמים שונים באוניברסיטה. תהליך הביורור כולל הפניה מגורמים שונים באוניברסיטה, כולל דיקנים וראשי מחלקות, אשר חלה עליהם חובת דווח, תלונות מהשטח דרך ה"קו החם", בטלפון האישי, הפניות מגורמים כמו מנהל הסטודנטים, פנייה בדוא"ל או בהגעה למשרד. במהלך הביורור הנציבה נעזרת בגורמים מקצועיים מומחים בתחום בריאות הנפש או מסוכנות. לעיתים נדרשים צווי ביניים ותמיכה של מחלקת הביטחון באוניברסיטה אגב התייעצות עם אנשיה. לאחר החקירה מועברים ממצאי הביורור והמלצה ל"גורם הממונה", שהוא הרקטור כשמדובר בתלונה על איש סגל אקדמי, דיקן הסטודנטים כשמדובר בנילון סטודנט וסמנכ"ל משאבי אנוש כשמדובר בעובדים מנהליים. העלייה המיידית מהחקירה בשטח אל ראשי הארגון, שהם בעלי הכוח הרב ביותר בו, מספקת מנגנון יעיל ואפקטיבי לטיפול בתופעת ההטרדה

79 קמיר, שם.

80 הפסיקה במקרים של קשר במסגרת יחסי מרות אחידה ביחס לקביעה שמדובר בהטרדה מינית, ללא קשר לשאלת ההסכמה של המתלוננת ואף ללא סייג גם אם לכאורה היא שיזמה את קיומה של מערכת היחסים. חזקת ניצול יחסי המרות פועלת לחובת הנילון כל עוד לא פעל במישורים שקבע הארגון בנהליו ובדרישות הדין. ראו פסק דין פלונית, לעיל ה"ש 52, שבו נקבע שחזקה על מערכת יחסים בין בעל מרות לכפופה לו שיש בהם יסוד של ניצול הסמכות, ולכן חובה על בעל המרות לדווח על הקשר או לפעול לנתיוק יחסי המרות בעבודה בינו לבין הכפופה לו. במקרה זה, מאחר שמערכת היחסים התקיימה במסגרת יחסי מרות ובעל המרות לא נמנע מפיתוח הקשר המיני, או לחלופין לא פעל כאמור בנוהלי הארגון והדין, נקבע שמעשיו במתלוננת הם הטרדה מינית.

81 ראו עניין **בן אשר**, לעיל ה"ש 73, בעמ' 678, פסק דין שניתן טרם חקיקת החוק למניעת הטרדה מינית, שבו נקבע שיש התנהגויות אשר אינן הולמות את בעל התפקיד. תפקיד של מרצה מחייב, מעצם מהותו, סטנדרט התנהגות גבוה, בפרט כלפי התלמידים.

המינית ומשדרת מסר תקיף לשחקנים השונים בארגון. כל תלונה קלה על חבר סגל אקדמי תועבר במישרין, לאחר תהליך מהיר של בירור, להכרעת הרקטור, וכך גם בנוגע לאנשי מנהל וסטודנטים והגורם המוסמך המקביל שלהם. במקרה הצורך מועבר המקרה לבדיקה בוועדת משמעת מיוחדת, לאחר סיום תהליך הבירור על ידי הנציבה. שילוב זה בין בדיקה בשטח אגב יצירת קשרים ופיתוח שיח בלתי אמצעי עם הנוגעים בדבר, ועקיפת הביורוקרטיה הארגונית אגב תקשורת מהירה עם העומדים בראש הארגון ושמירה על חיסיון, תורמים לייחודו וליתרונותו של הליך זה לעומת תהליך המשפטי. יתרון זה נעוץ גם במשך הזמן הקצר לבירור וטיפול בתלונות באפיק המנהלי, בניגוד לתהליך המשפטי הממושך. ממחקרים עולה כי תהליך המנהלי במוסדות להשכלה גבוהה עומד על חודש אחד בלבד במרבית המקרים (למעלה מ-60%);⁸² ובהקשר של טיפול הנציבות במקרים באוניברסיטת בר-אילן – לרוב הסתיים הטיפול, כולל אישור ההמלצות, בטווח זמן של שבוע. במהלך הפעילות מקפידות הנציבות להיוועץ בלשכה המשפטית ובעמיתים משפטיים, ותהליך הבירור כולל אף שיחות עם המתלוננות, יידוע שלהן ובמקרה הצורך גם שיחות עם הנילוים ויידועם. הפעילות של הנציבה אגב משא ומתן עם גורמים אחרים ובמסגרת צוות בין-תחומי מאפיינת את התפקיד שלה ככרוך בחשיבה מלמטה למעלה, שפעמים רבות לא ניתן להתקדם בה ללא ליבון משותף של גבולות התפקיד, עיצוב תהליך, היקף ההתערבות והדרך הנכונה לטיפול ולמניעה. אימוץ עמדה פתוחה והשהיית שיפוט חשובים בהקשר זה על מנת לגבש כללי פעולה במקרים מורכבים שבהם עדיין לא נקבעו כללים ולהתאים אותם להקשר התרבותי הרלוונטי.⁸³

טיפול בהטרדה מינית באוניברסיטת בר-אילן ואפיון המקרים שבהם אנו נתקלות קשורים ברגישות תרבותית מיוחדת למקום אשר שונה כנראה ממקומות עבודה שאינם אקדמיים ואף מאוניברסיטאות אחרות. הבנת ההקשר המיוחד של אוניברסיטה ספציפית קשורה להבנת המושג "רגולציה מגיבה" – responsive regulation – אשר מצביע על חשיבות התאמתה של פעילות למניעת ההטרדה המינית לאופיו של הארגון ויצירת תקנון עצמי והתחשבות בתרבות המקומית.⁸⁴ במסגרת התפיסה של רגולציה מגיבה מתקיימת פירמידת אכיפה אשר מעודדת ציות מתוך שיתוף פעולה הדדי,⁸⁵ ומתקדמת מן הקל אל

82 ראו אליהו הטרדות מיניות במוסדות, לעיל ה"ש 19.

83 כדברי השופט זמיר בעניין **בן אשר**, לעיל ה"ש 73, בעמ' 682: "מהי התנהגות בעלת אופי מיני? ברור שלא כל קשר בין שני המינים נושא אופי מיני: מחמאה, שיחה על נושא מיני, מגע גופני, ואפילו חיבוק או נשיקה, לא בהכרח יש להם אופי מיני. הכול תלוי בטיב היחסים שבין שני הצדדים ובנסיבות. בדרך-כלל ברור מן הנסיבות אם יש, או אין, להתנהגות אופי מיני. לעתים אין זה ברור. עם זאת, כפי שנאמר לגבי פיל, אף שקשה להגדיר אותו, כשרואים אותו, אין קושי לזהות אותו".

84 IAN AYRES & JOHN BRAITHWAITE, RESPONSIVE REGULATION: TRANSCENDING THE DEREGULATION DEBATE (1992).

85 JAY A. SIGLER & JOSEPH E. MURPHY, INTERACTIVE CORPORATE COMPLIANCE: AN ALTERNATIVE TO REGULATORY COMPULSION (1988).

נציבות למניעת הטרדה מינית כטיפול בצל הסמכות : בין קורבנות לתוקפים

הכבד אגב שימוש באמצעים רכים וב"גזרים" ומעבר לאמצעים קשים ול"מקלות" רק אם התופעה דורשת זאת. פעילות של רגולציה מגיבה צריכה להיות רגישה לתרבות הארגונית, להשתמש במגוון כלים ולהניח כי התקדמות תושג ממקרה למקרה ותוך כדי חתירה להסכמות וללמידה מהשטח. בהקשר זה, מרבית הפניות המופנות אלינו באוניברסיטת בר־אילן עניינן מקרים המצויים ברף התחתון של התנהגויות מטרידות בהתאם לחוק, אך עדיין מצריכות טיפול והתערבות. מקרים הקשורים במבטים מאיימים, קרבה יתרה, בדיחה לא ראויה או רמיזה של חיזור עשויים לזעזע מתלוננות; לעיתים עולה מן הבירור שאין מדובר בהטרדה מינית הנופלת בגדרי החוק, אך עדיין מדובר בהתנהגות שאינה הולמת ויש להתנצל ולתקן את המצב. לעיתים הנציבות מבחינות בספקטרום של תגובות לפעילות דומה של חיזור, למשל, אשר חלקן של הסטודנטיות פירשו אותה כהטרדה ואחרות לא ראו אותה ככזאת. נקודת המוצא היא הכרה בחוויה של המתלוננת והעצמה שלה, אגב חיזוקה על האומץ שמצאה להגיש תלונה ולהתמודד עם הפגיעה. עם זאת, מתן הלגיטימיות המלאה לפגיעתה שלובה לעיתים בכך שמנגד האדם שפגע לא בהכרח התכוון לפגוע בה או שלא הבין את הרגישות של העומדת מולו, ומעשיו לא חרגו מהכלל באופן הדורש הקמת ועדת משמעת או ענישה חמורה. מקרים אלה, שהם לכאורה קטנים ומצריכים מכתב התנצלות או הבהרת גבולות, חשובים בשל האופן שבו הם מבהירים את הקשר בין הטרדה מינית ובין שמירה על תרבות מכבדת אגב פיתוח כשירות בין־תרבותית בקמפוס בכלל. בחירת הנציבות היא לפיכך להרחיב את גבולות התפקיד ולטפל גם במקרים שהם גבוליים מבחינת החוק ככאלה המצדיקים מעקב וטיפול.

לבסוף, תהליך הטיפול וההעצמה אינו רק נעדר סמכות, אלא כוחו הרב טמון בסמכות שבצילה הוא מתקיים. בסופו של הליך הטיפול מצויה המלצה לגורם הממונה אשר עשויה להיות גניזה, הפניה לוועדת משמעת או המלצות אחרות לפעולה. בצל סמכות הנציבות מתייטר פעמים רבות הצורך בוועדת משמעת. גם במקרים חמורים ביותר, כאשר הנילון והממונים עליו מבינים כי נעברו עבירות והחוק הופר, נוצר תוך כדי תהליך הבירור מתווה לפעולה בהסכמה, אשר לעיתים יכול להתבטא אפילו בהרחקת הנילון לצמיתות. ממונה שמבין כי סטודנטית שלו נמצאת בסכנה יירתם לפעולה עם הנציבות, ובפרט כאשר האינטרס של האוניברסיטה ושלו מוצגים לו כחופפים ומתלכדים. בתהליך השיחה לרוב נוצרת ההבנה ומתחיל שיתוף הפעולה, לעיתים במחירים קשים עבור מחלקה מסוימת, אשר מאבדת מאנשי הסגל שחשובים לה, אך מנהל היחידה מבין כי פתרון מהיר ויעיל יהיה טוב יותר מהתמשכות ארוכה של הליך משמעת משפטי. לעיתים נילון מעדיף קבלת סנקציה על עצמו כחלק מהמלצת הנציבות ומבקש שלא תוקם ועדת משמעת. פעמים רבות הבירור המקדמי שנעשה במסגרת התשאול ואיסוף המידע מספיק כדי להגיע למסקנות בדבר הדרך הנכונה לטפל במקרה. פעילות זו של פשרות והסדרים בחסות החוק

אינה נקייה מבעיות ודילמות וראויה לבחינה מיוחדת, והיא נחקרת היום על ידינו בקשר לפעולתם של שופטים.⁸⁶

ה. יחסים ומתחים בין משפט ובין טיפול: מהאינדיווידואלי אל הנרטיבי

פעילות הנציבות למניעת הטרדה מינית שלובה בהיבטים טיפוליים: מחויבותה היא לטפל במתלוננות באופן מהיר וענייני, לשמור ולהגן עליהן, להתייעץ עם גורמים טיפוליים במהלך תהליך הבירור, להקשיב לצורכי המתלוננת וכן להציע טיפול בנילון במידת הצורך. שילוב סעדים כמו התנצלות, שמטרתם לתת מענה רגשי וטיפול מתוך ניסיון להיטיב את הסכסוך, ומעקב אחר המתלוננת והנילון לאחר סיום הבירור כדי לבחון אם המצב השתפר קשורים בטיפול העומק שהמסגרת המוסדית מכוונת לתת לנושא זה. מתן מענה טיפולי רחב אגב הפנמת הנורמה והגנה על כבוד האדם משתלב עם תכלית החוק ועם מטרות המשפט ועשוי אף להיחשב כמיישם אותו באופן אידיאלי.

עם זאת, הפנייה לנציבות למניעת הטרדה מינית כרוכה לעיתים באובדן שליטה של המתלוננת, והאינטרס הטיפולי האישי ומתן מענה לצרכיה הם רק חלק מהשיקולים שאמורים להנחות את הנציבה ביחס לארגון. מתלוננת שפונה וחוזרת בה, או שהנציבות הגיעה אליה במסגרת בירור שמועה, פעמים רבות אינה רוצה להזדהות, אינה רוצה להעיד, ויש אף מצבים שבהם היא מכריזה שתמשוך את התלונה שכן הבירור יזיק לה והיא דורשת להפסיק אותו. המקרה המתואר בפסק הדין של השופט ספיבק עשוי היה לשקף מצב דומה, שבו נשים לא היו מעוניינות להתלונן אף על פי שהוטרו וואולי אף סירבו לעשות כן. בכל זאת מוטלת הייתה חובה על הממונה מטעם המעביד לחקור את התלונה לצורך הגנה על עובדות נוספות, למניעת התנהגות סדרתית, וכמו במקרה של פסק הדין, להגן על העובד עצמו במקרה שהשמועות אינן נכונות. אור השמש הנדרש לגלות מקרים של הטרדה מינית הוא לעיתים מכאיב ומאיים עבור מתלוננות, ותפקיד הנציבה לאזן את דרך הטיפול בשמועה בשינויים המחויבים, באופן שלא יחשוף אותן בהכרח אף

86 Alberstein, *Judicial Conflict Resolution*, לעיל ה"ש 54. ראו גם עמוס גבריאלי, נורית צימרמן ומיכל אלברשטין "הגישור הסמכותי: משפט בצל הגישור" **המשפט** כד 387 (2018); Michal Alberstein & Nourit Zimerman, *Judicial Conflict Resolution (JCR) in Italy, Israel and England and Wales: A Comparative Look on the Regulation of Judges' Settlement Activities*, in *COMPARATIVE DISPUTE RESOLUTION* (Moscati at. el eds., 2018); Michal Alberstein & Nourit Zimerman, *Constructive Plea Bargaining: Towards Judicial Conflict Resolution*, 32 OHIO ST. J. ON DISP. RESOL 279 (2017); Yuval Sinai & Michal Alberstein, *Expanding Judicial Discretion: Between Legal and Conflict Considerations*, 21 HARV. NEGOTIATION. L. REV 221 (2016); מיכל אלברשטין "יישוב סכסוכים שיפוטי: אל תורת המשפט מעבר למחלוקת" **דין ודברים** יא 17 (2018).

נציבות למניעת הטרדה מינית כטיפול בצל הסמכות : בין קורבנות לתוקפים

עדיין תהיה התמודדות עם המקרה. ההתבוננות בהקשר זה, ובניגוד להליך המשפטי הרגיל, איננה על הטיפול האינדיווידואלי הנקודתי של המתלוננת הפוטנציאלית, אלא על אותה מתלוננת בעוד שנים מספר, על מתלוננות פוטנציאליות אחרות אשר שותקות, על מתלוננות אשר עשויות להירתע אם ננקוט טיפול מתערב מדי, על עובדים אחרים הסובלים מהתופעה ואף על הנילון, אשר זכותו לברר את אשמתו ולא להישאר מושא לשמועות. בסוף כל שנה מגישות הנציבות למניעת הטרדה מינית באקדמיה דוח לוועדה לשוויון האישה בכנסת ובו פירוט של כל התלוננות אחת לאחת, באופן אנונימי אך הכולל התייחסות לסגלים שבהם מדובר, לנסיבות המקרה, הטיפול, ההכרעה והיישום המוסדי. רק התייחסות מערכתית עשויה לתרום לשינוי תרבותי, והחובה המשפטית בהקשר זה לברר פניות אנונימיות ושמועות ולהמשיך לעיתים בבירור מקרה גם לאחר שהמתלוננת מתנגדת, בשינויים המחויבים, הופכות את ה"טיפול בצל הסמכות" במקרה זה לבעל מאפיינים מיוחדים.

ניסיונות להגדיר את החוק למניעת הטרדה מינית כמכוון להגנה על "כבוד האדם" או על "כבוד סגולי" ו-"כבוד מחיה"⁸⁷ כמו גם פרשנותו כמערך של זכויות מול חובות,⁸⁸ הם אפוא חשובים, אך מחמיצים במידה מסוימת את הזווית המערכתית-נרטיבית ופוטנציאל העיבוד החיובי של קונפליקטים שמאפיין טיפול מנהלי בתלונות כפי שנעשה על ידי הנציבות למניעת הטרדה מינית. טיפול בתלונות מביא עימו גישה חדשנית השואבה מעולם הנרטיבים של יישוב סכסוכים, אשר מציב את היחיד בתוך הקהילה והארגון ואינו ממוקד בייחוס זכויות או הגנה על כבוד כבעלי משקל סגולי מבודד בתהליך עיבודו של הקונפליקט. הקונפליקט, לדברי נילס כריסטי, הוא רכוש של הצדדים לו, וכאשר המדינה מפקיעה את הסכסוך הפרטי מהצדדים ומעבירה אותו לטיפול במישור הציבורי, היא מפקיעה את היכולת של הצדדים והקהילה שמסביבם לפתור את הסכסוך הנקודתי וגם ללמוד ממנו למקרים הבאים.⁸⁹ עיבוד הקונפליקט בכלים הטיפוליים מציב את הארגון, קרי האוניברסיטה, כצד המקבל אחריות בתהליך של החצנה ציבורית – שינוי סביבת עבודה, הבהרת נורמות, הטלת סנקציות מנהליות, הצבת גבולות. אלו, לגישתו של כריסטי, היו נמנעים מן הצדדים והקהילה אילו הועבר הקונפליקט לטיפולם של סוכני המשפט.

87 ראו קמיר "החוק הישראלי למניעת הטרדה מינית", לעיל ה"ש 14, בעמ' 22-24.

88 ראו רבין מרגליות, לעיל ה"ש 15, בעמ' 178. בשאלת אחריות מעבידים שנדונה בבית המשפט העליון של ארצות הברית, כאשר המטריד בעמדת פיקוח על הקורבן, אך ללא יחסי מרות ביניהם. שם נקבע שחלה על המעביד חובה להוכיח שפעל למניעת הטרדה מינית וטיפול בה, ושהקורבן נמנע משימוש במנגנון של המעביד לטיפול בהטרדה המינית. במילים אחרות, השיטה מטילה חובות קבועות על המעביד והקורבן, בד בבד עם זכויות הקורבן, למשל, לתבוע את המטריד אישית בגין ההטרדה המינית.

89 Nils Christie, *Conflicts As Property*, 17 BRITISH JOURNAL OF CRIMINOLOGY, 1, 8 (1977)

הדגש הטיפולי המאפיין בירור תלונות של הטרדה מינית מתמקד פחות ביחידים ובצורכיהם, כפי שתנהג גישה פסיכולוגית קלינית, אלא מתייחס אל הצרכים כמובנים חברתית (socially constructed) וכמבטאים נרטיבים תרבותיים אשר ניתן לעדנם ולשפרם לטובת היחידים והארגון.⁹⁰ טיפול זה אינו אינדוידואלי במובן של התמקדות ביחיד ובעולמו הפנימי. הרגשות והצרכים אינם נחשבים "טבעיים" או מנותקים מסביבה ומתרבות. ההתייחסות אל חוויות אלה קשורה בפרשנות שאנשים מעניקים להן. פרשנות זו מוכתבת על ידי החברה והתרבות, והיא עשויה להשתנות ולהתעצב מחדש.⁹¹ כאשר חוויית הטרדה נתפסת כקשורה במישור הנרטיבי, מהלך הטיפול כולל את הרכיבים הבאים: סיפור שלה במסגרת מרחב בטוח; פירוק של הרכיבים הנוגעים לחוק ואלה הקשורים בחוויית פגיעה שאיננה במסגרת ההתנהגויות האסורות; הבניית סיפור חלופי של העצמה ושיקום עבור המתלוננת; חשיפת העוול לעיני הנילוץ ועימות שלו עם הנרטיב המשפטי והשינוי שהוא מפנים בתוכו; תיעוד של תהליך ההתערבות הנרטיבית ופרסום מקרים באופן אנונימי על מנת להשפיע על התרבות בקמפוס; חשיבה על אופני השפעה על התנהגויות עתידיות; דאגה להפצה שלה בקרב הסגלים השונים בקמפוס ומול אוניברסיטאות אחרות והחברה כולה. בחיבורים אלה טמון גם המפגש המיוחד בין פרטי לציבורי, הבא לידי ביטוי בהליך זה.

1. הרחבת היריעה וסיכום

ההקשר המיני הוא רק אחד מהקשרים רבים של מערכות יחסים במסגרת הקמפוס והעיסוק בהטרדה מינית. הוא דוגמה לדרך פעולה חדשנית של החוק, אשר מתקדם ממקרה למקרה אגב חתירה לשינוי התרבות הארגונית. הטרדה מינית יכולה להתפרש כסוג אחד של אפליה תרבותית אשר יכולה לבוא לידי ביטוי גם ביחס לקהלים אחרים. לדידנו אי-כשירות תרבותית יכולה להתבטא ביחס לנשים אך גם למיעוטים וקבוצות אחרות, כמו בעלי מוגבלויות, ערבים, חרדים, להט"בים,⁹² יוצאי עדה מסוימת ועוד אפליות קבוצתיות מסוגים שונים. הצעד הבא של מערכת המשפט צריך להיות הגנה מפגיעות זו ויצירת מערך להתמודדות עם אי-סובלנות תרבותית. מקום העבודה הוא עבורנו בית שני, ואנו מבליים בו חלק גדול משגרת יומנו. האוניברסיטה בהקשר זה הינה בית לסגלים מגוונים ומרכזת מפגשים רב-תרבותיים, רב-גיליים ובחלקם היררכיים ובעלי תדירות משתנה. הטרדות מיניות באוניברסיטה יוצרות

90 על הבחנה זו ראו WINSLADE & MONK, לעיל ה"ש 7.

91 לדיון בהבחנה בין טיפול אינדוידואלי לנרטיבי תוך קישור שלה לתחום הגישור ראו WINSLADE & MONK, לעיל ה"ש 7.

92 אחת הפניות אלינו הייתה מהתא הגאה בכר-אילן, אשר מצא בלומדה למניעת הטרדה מינית הניתנת לסטודנטים דוגמה פוגענית כלפי הקהילה הגאה, ואנו בחנו פרשנות זו ביחד עם מכיני הלומדה.

נציבות למניעת הטרדה מינית כטיפול בצל הסמכות : בין קורבנות לתוקפים

פגיעה במרקם היחסים ובאפשרות הלימוד, פוגעות בכבוד האדם ודורשות התערבויות נמרצות לשיפור התקשורת ומתן מקום בטוח לשגשוג אינטלקטואלי ולפעילות אקדמית. האסדרה העצמית של האוניברסיטה בטיפול בהטרדות מיניות המתקיימות במסגרתה מאזנת את הצרכים המיוחדים למוסד זה, משלבת תפקידי טיפול עם הפעלת סמכות וכוללת התייחסות ארוכת טווח ומניעת סיכונים, אשר חורגים מטיפול משפטי רגיל. פסק הדין של השופט ספיבק, מושא מאמר זה, מדגיש את האופן שבו באופן כללי בירור שמועות ופניות הנוגעות להטרדות מיניות בארגונים צריך להיות אקטיבי ולהציב את עצמו כמכוון להגנת אינטרסים של נפגעות ונילונים גם יחד. גישה כוללת זו חריגה בהתייחס לפעילות השגרתית של המשפט, וניצנים שלה מתקיימים כיום בבתי משפט קהילתיים ובהליכים אלטרנטיביים. הבנת המורכבות של תפקיד זה, כפי שתוארה במאמר, מעוררת עניין להרחיב דרך פעילות זו בנוגע לפגיעות שאינן מיניות במקום העבודה, כמו התעמרות, פגיעות וסכסוכים בין הורים לילדים ובמסגרות משפחתיות ותחומים נוספים של המשפט. התאמה של עקרונות יישוב סכסוכים ופיתוח תהליכי טיפול נרטיבי בצל הסמכות, אשר חורגים מרמת היחיד וצופים קדימה אל עבר הכלל, אפשרית גם בניהול פשרות והסדרי טיעון, התערבות בסכסוכים מיוחדים ובהקשרים נוספים. החשיבה עליה מתחילה לקנות אחיזה בנישנות מסוימות. הקריאה להרחיב את היריעה ולקדם אותה מתבקשת מההבנה של האופן שבו התייחסות מורכבת זו הכרחית כדי להכיל את הקשר האמיץ בין הסכסוך החברתי ובין המחלוקת המשפטית. הטיפול במניעת הטרדה מינית הוא בהקשר זה דגל של תהליך שינוי חברתי אשר מנוהל בחסות החוק.